

Balnearios y dioses de las aguas termales en Galicia romana

POR FRANCISCO DE P. DÍEZ DE VELASCO

SEPARATA DE

ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA

Volumen 58.—1985.—Números 151-152

C.S.I.C. - MADRID, 1985

BALNEARIOS Y DIOSSES DE LAS AGUAS TERMALES EN GALICIA ROMANA

POR

FRANCISCO DE P. DIEZ DE VELASCO

Universidad Complutense. Madrid

El presente trabajo intenta el estudio de los balnearios de *Gallaecia* en época romana desde un punto de vista global agrupando en un inventario al final de este artículo los datos arqueológicos, epigráficos o numismáticos recogidos en diversas publicaciones y desarrollando dichos datos en la primera parte.

Los balnearios de *Gallaecia*, por la importancia de su número (superan la veintena) y la riqueza y variedad del material epigráfico que se les asocia forman un conjunto representativo que aporta datos de interés a la hora de intentar esbozar la evolución que se produce en el culto termal de la zona con la llegada de los romanos. Para ello era preciso delimitar el concepto de balneario en el mundo romano y diferenciarlo del de Terma higiénica.

Las termas, ya públicas o privadas aparecen en *villae* y ciudades romanas como lugares donde se desarrolla la práctica higiénica cotidiana de la población. Se abastecían de cualquier tipo de agua y se caracterizaban por lo depurado del procedimiento de calentado tanto del agua como de las salas para el baño caliente e intermedio. Para ello se requería una técnica constructiva particular a base de corredores en el subsuelo de los edificios (*hipocausta*) y hornos (*praeefurnia*) que detalla Vitrubio ¹. El balneario, al contrario, tenía una finalidad curativa. Se abastecía de aguas a las que la práctica médica grecorromana reputaba cualidades curativas ² y generalmente el procedimiento de calentado no era necesario ya que, como explica Séneca, la tierra actuaba como *hypocaustum* y así el agua

¹ *De Arch.* V,10. Véase el estudio de este proceso de calentamiento en J. P. Adam, *La construction romaine. Matériaux et techniques*, París, 1984, pp. 287 a 294, y en E. Brödner, *Die römischen Thermen und das antike Badewesen*, Darmstadt, 1983, pp. 18 a 23 y 155 a 162. También, aunque anticuado, F. Benoit, «Thermae» en *Dictionnaire...* de Daremberg-Saglio, t. 10, pp. 214 y 219.

² La medicina griega y romana desarrolló un conocimiento empírico de las aguas medicinales y llegó a discernir según sus cualidades (*sulfurata, aluminata, bituminata, nitrata*, etc.) su adecuación para la curación de diversas enfermedades. Plinio (*N.H.* XXXI), Celso (*De Re Med.* II, 17 y IV, 5), Galeno (*meth. med.* XIII, 22), Aecio (*De Balneis*), Antilo (en Oribas X,-3), diferencian la terapéutica adecuada (Absorción, inmersión, ducha, aplicación local, sudatorio, baño de lodo) dependiendo de la enfermedad y la escuela médica a la que pertenecían. Véanse M. L. Barthe, *Le thermalisme gallo-romain dans les Pyrenées centrales*, Thèse pour le doctorat en médecine, París, 1969, pp. 108 y ss.; M. Richard, *Le thermalisme gallo-romain en particulier dans les stations du S. des Pyrenées*, Thèse pour le doctorat en médecine, Bordeaux, 1968, pp. 28 y ssg.; Bonnard et Percepied, *La Gaule thermale*, París, 1908, pp. 42 y ssg.; E. Chabrol, *Doctrines thermales*, París, 1936, pp. 103 y ssg.

no perdía sus cualidades al no ser calentada de forma artificial³. Además la curación se atribuía no sólo a la virtud del agua sino generalmente también a divinidades que moraban en los manantiales (Véase Plinio, *NH XXXI*, 2,4).

Las ciudades con fuentes termales y balnearios se denominaban *Aquae* lo que demuestra la importancia que tenía el termalismo en la antigüedad ya que el nombre era en época romana el vehículo de definición del rasgo principal de una ciudad. Por lo tanto el balneario tenía una significación propia entre los romanos, aunque la técnica constructiva no difiriese generalmente de la de las termas higiénicas.

En *Gallaecia*, dado lo exiguo del material arqueológico recensionado nos hemos contentado, a la hora de elaborar el inventario con que (y/o) se testificase un culto a una divinidad de tipo termal (y/o) restos de baños y canalizaciones y, en lo posible, una toponimia sugerente (caldas y caldelas, derivados del *calidae-Aquae calidae* romano o Baños que encubre el romano *Balneare*)⁴.

I. ARQUEOLOGÍA

Los datos que poseemos de los balnearios de Galicia romana son sumamente escuetos, por lo tanto no ha sido posible ningún estudio tipológico. Las noticias que de ellos poseemos, poco rigurosas y de índole indirecta en la mayoría de los casos (no hay ninguna excavación moderna) se fechan en la época del resurgir de la crenoterapéutica (s. XVIII-XIX) y provienen de la enumeración de los restos que se encontraban en los lugares donde se edificaron los balnearios actuales. Se testifican estructuras y edificaciones sin especificar en Baños de Bande, Baños de Molgas, Caldas de Canaveses, Caldas de Vizella y San Vicente de Piñeiro; las noticias son más incompletas para Baños de Río Caldo y Caldas de Cuntis. Únicamente los restos de Lugo empotrados en el balneario son visibles hoy en día. Han aparecido canalizaciones en Baños de Molgas y Mondariz.

II. MONEDAS

Una de las formas de honrar a las divinidades termales era ofrecer monedas al manantial (*stipes yacere*)⁵. En *Gallaecia* podemos asegurar que las 500 monedas aparecidas en el nacimiento termal del balneario de Caldas de Cuntis perte-

³ *Quaest. Nat.* III, 24,3: «*Baianis quibus balnearia sine igne*»; «*Omnis denique fugida transitu mutatur in calidam nec trahit saporem et vaporario quia clausa praelabitur*» Sigue la interpretación de Empédocles sobre la existencia de fuegos subterráneos.

⁴ Para la relación *Caldas-Aquae calidae* véase A. Rodríguez Colmenero, *Galicia meridional romana*, Deusto, 1977, p. 143.; A. Moralejo, «La toponimia gallega de Fons: fuente», *CEG*, VIII, 1952, p. 348.; J. Piel, «As aguas na toponimia portuguesa», *Boletim de Filologia*, VIII, 1947, p. 328.; R. Mérida, *Monumentos romanos de España*, Madrid, 1925, p. 121.; E. Hübner, *La arqueología en España*, Barcelona, 1888, p. 252.

⁵ Ejemplo de ello son las 400 monedas aparecidas en el nacimiento termal de Bourbonne-les-Bains (véase Bonnard-Percepied, *op. cit.* (n. 2), p. 255; C. Vaillat, *Le culte des sources dans la Gaule romaine*, París, 1932, p. 82) y los vasos Apolinares y las cantidades de metal en bruto encontradas en los baños italianos de Vicarello (véase R. Briau, «*Aquae*», *Dictionnaire...* de Daremberg-Saglio, t. 1, p. 336).

necen a este tipo de ofrendas. El resto de los testimonios (Baños de Bande, Baños de Molgas, Caldas de Reyes, Caldas de Vizella) son demasiado escuetos para que podamos aventurar ninguna hipótesis. Sólo para Caldas de Cuntis y Caldas de Vizella se describen las monedas encontradas aunque resultan poco reveladoras como criterio de datación. En el primer caso aparecen monedas desde Tiberio hasta Constantino II, en el segundo la moneda es fechable en el s. I.

III. DIVINIDADES DE LOS BALNEARIOS DE GALLAECIA: CARÁCTER DE LOS DIOS (Fig. 1)

III.1. *Sacralidad de las aguas termales*

Para los pueblos primitivos e incluso para algunos romanos (Plinio *NH* XXXI, 2,4) el agua termal poseía una potencialidad sagrada extraordinaria ⁶ ya que, en la aguda interpretación de Thevenot ⁷ aunaba la fuerza de la tierra (en cuyo seno se enriquece antes de surgir a la superficie como un regalo) con la del cielo (de donde proviene el calor que la caracteriza). Los manantiales por lo tanto eran sagrados, estaban poblados por seres sobrenaturales con un ritmo de vida diferente al humano, pero no por ello menos real. Por lo tanto en la curación termal intervenía el mecanismo detonante de la fé: era el dios de la fuente termal el que proporcionaba la mejoría. Se trata de una forma de pensamiento diferente de la que opera en las zonas centrales del mundo romano, en las que la cura termal se regía por una depurada práctica médica y las acciones de gracias se repartían entre dioses médicos o sanadores en abstracto y en algunos casos las ninfas.

El sistema de pensamiento de tipo indígena se estructura en diferentes campos de realidad en los que caben, con una potencia de significación extraordinaria los seres pobladores de las aguas, dioses de tipo concreto (personificación directa del manantial) frente a la abstracción de los dioses sanadores romanos de múltiples cometidos y morada inaccesible.

III.2. *Divinidades indígenas*

Galicia romana alberga las tres divinidades termales de tipo indígena aparecidas en la Península: *Bormanico*, *Coventina* y *Edovio*.

a) *Bormanico*

Testificado dos veces en Caldas de Vizella, *Bormanico* es una divinidad

⁶ J. H. Croon, *The Herdsman of the dead*. Utrecht, 1952, p. 5 habla de la fascinación religiosa que provocan las aguas termales entre los pueblos primitivos y entre los griegos. En la zona céltica el culto a las aguas estaba muy desarrollado; véase J. Dechelette, *Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine*, París, 1910, t. II, 1, 1, p. 452 y ssg.; E. Thevenot, «Les eaux thermales et les sources guérisseuses en Gaule», *Archeologia*, 10, 1966, p. 21 y ssg.; F. Geschwendt, *Der vor-und-frühgeschichtliche Mensch und die Heilquellen*, Hildesheim, 1972.; Bonnard-Percepied, *op. cit.* (n. 2), pp. 152 y ssg.

⁷ E. Thevenot, *op. cit.* (n. 6), p. 21.

importante. Por su etimología se relaciona con la raíz indoeuropea **bher* (*v*) = hervir, agitar y la indogermánica *gvher* = caliente, se aproxima al θερμός griego, al *ferveo* latino. Aparece en la formación de numerosas palabras bretonas, escocesas e irlandesas de significado cercano a hervir-burbujear (que recensionó de modo exhaustivo Guyonvarc'h)⁸.

Menéndez Pidal recoge ocho lugares en la Península cuyo nombre lleva la raíz presente en *Bormanico* (Bormate y Borma de Albacete, Bormujos en Sevilla, Bornos en Cádiz, Bormaz en Soria, Bormén en Pontevedra, Bormella cerca de Caldas de Vizella, el río Porma en León)⁹. Existen fuera de la Península un *Lucus Bormani* en Liguria (*It. Ant.* 295,6) un *Bormani Oppidum* (Plin. *NH* III, 36) y unas *Aquae Bormanicae* (Casiod. *Var.* X, 29) en Galia Narbonense; un *Bormanon* o *Gormanon* entre los Iazyges de Dacia (Tol. IV, 7,2-Tol. VIII, 11,3)¹⁰ y entre los Maryandinos (Grecia) un semidiós *Bormos* asociado a las ninfas¹¹. En Galias aparecen inscripciones a *Bormo*, *Bormanus* y *Bormana* y en mayor medida a *Borvo*, dios termal por excelencia asociado a Apolo, que da lugar a buena parte de la toponimia actual de lugares termales (Bourbonne-les-Bains, Bourbonne-Lancy, etc.)¹². No se trata por lo tanto de un simple dios local como

⁸ Ch. J. Guyonvarc'h, «Notes d'étimologie et de lexicographie celtique et gauloise: le problème du Borvo gaulois, mot figure ou celtique», *OGAM*, XI, 1959, p. 168 a 170. Etimologías más incompletas en J. M. Blázquez, *Religiones primitivas de España*, I, Roma, 1962, p. 172.; «El culto a las aguas en la Península Ibérica» (traducción del publicado en francés en *OGAM*, 9, 1957, pp. 211 a 233), en *Imagen y mito*, Madrid, 1977, pp. 310-311; R. Menéndez Pidal, *Toponimia prerromana hispana*, Madrid, 1952, p. 97; id., «Sobre el substrato mediterráneo occidental», *Ampurias*, II, 1940, p. 12; Vaillat, *op. cit.* (n. 5), p. 102; J. Déchelette, *op. cit.* (n. 6), p. 450; J. Leite de Vasconcellos, *Religiões de Lusitania*, Lisboa, 1905, vol. I, p. 272; F. Fita, *Restos de declinación céltica y celtibérica en algunas lápidas españolas*, Madrid, 1878, p. 10 y ssg.

⁹ R. Menéndez Pidal, 1940, *op. cit.* (n. 8), p. 12; id., 1952 *op. cit.* (n. 8), p. 97; También J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 173; Ch. J. Guyonvarc'h *op. cit.* (n. 8), p. 165.; J. M. Blázquez, «Aportaciones al estudio de las religiones primitivas de España», *AEspA.* 30, 1957, p. 48.

¹⁰ A. Holder, *Altceltischer Sprachschatz*, Graz, 1961, vol. I, p. 491. J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 171; F. López Cuevillas, *La civilización céltica en Galicia*, Santiago, 1953, pp. 413-414. R. Menéndez Pidal, 1952, *op. cit.* (n. 8), p. 93; Ihm, «Bormanicus, Bormanus, Bormani, Bormo, Borvo», *RE.* III, cols. 732 a 736.; Tomaschek, «Bormanon», *RE.* III, cols. 732-733.

¹¹ Knaack, «Bormos», *RE.* III, cols. 733-734; F. Martins-Sarmiento, «O deus Bormanico», *Revista de Guimarães* I, 1884, p. 60.

¹² Véanse E. Thevenot, *Divinités et sanctuaires de la Gaule*, Paris, 1968, pp. 102-208-299; id., «Le culte des eaux et le culte solaire à Entrains», *OGAM*, VI, 1954, p. 11, id., *op. cit.* (n. 6), p. 22; A. Grenier, *Manuel d'archéologie gallo-romaine*, 4^e partie: *les monuments des eaux, villes d'eau et sanctuaires de l'eau*, 3 section: *les thermes des villes d'eau*, Paris, 1960, pp. 405-433; J. Guyonvarc'h, *op. cit.* (n. 8), pp. 164-170; P. M. Duval, *Les dieux de la Gaule*, Paris, 1957, p. 78; Vendryes, *La religion des celtes*, en *Histoire des religions*, col. Maná, t. III, Paris, 1948, pp. 267-269-273; F. Le Roux, «Introduction à l'étude de l'Apollon gaulois», *OGAM*, XII, 1959, pp. 220-221; M. Vauthey-P. Vauthey, «Borvo et le panthéon gallo-romain», *OGAM*, XI, 1959, pp. 460-462; J. de Vries, *La religion des celtes*, Paris, 1963, pp. 81-82, J. Déchelette, *op. cit.* (n. 6), pp. 449-450. Ihm, *op. cit.* (n. 10), col. 733.; J. Leite de Vasconcellos, *op. cit.* (n. 8) II, Lisboa, 1913, pp. 362-363; *ibid.*, I, pp. 270-271; J. de Alarcão, *Portugal romano*, Lisboa, 1973, p. 164; C. Vaillat, *op. cit.* (n. 5), p. 26, J. Martins-Sarmiento, *op. cit.* (n. 11), pp. 57 a 66. F. Fita *op. cit.* (n. 8) pp. 10-11; J. d'Encarnação, «Lápidas a divindades no museu de Guimarães», *Revista de Guimarães*, 80, 1970, p. 220; A. Holder, *op. cit.* (n. 10), p. 491; R. Menéndez Pidal, 1952, *op. cit.* (n. 8), pp. 93 a 98; F. Bouza Brey, *La mitología del agua en el noroeste hispánico*, Discurso leído en 1941 en la Real Academia Gallega, Vigo, 1973, p. 29. F. López Cuevillas, *op. cit.* (n. 10), p. 413, id., «O culto das fontes no noroeste hispánico», *Trabalhos da sociedade portuguesa de antropologia y etnografia*, VII, 1935, p. 74; J. Toutain, *Les cultes païens dans l'empire romain*, Paris, 1920, III, 4, p. 141; O. da Veiga, «Acerca dos conhecimentos de medicina e de cirugia na antiguidade», *O archeologo Portugues*, III, 1969, p. 127; A. Tranoy, *Galice romaine*, Paris, 1981, p. 269; J. M. Blázquez, *Primitivas religiones prerroma-*

postularon Leite o D'Encarnação¹³ y su culto en *Gallaecia* se deslinda claramente del de Apolo en contra de la teoría de F. Le Roux para el caso galo¹⁴; se trata de un dios autónomo cuyo culto se desarrolla en forma clara en la zona celtizada de Europa.

b) *Coventina*

La diosa *Coventina* aparece en Guitiriz y Santa Cruz de Loyo en *Gallaecia* y en la estación del muro de Adriano *Procolitia* (hoy Farm Carrawburg) en Bretaña. En este último lugar se invoca en ocasiones como si se tratase de una Ninfa y preside las aguas salutíferas que allí manan¹⁵. Monteagudo¹⁶ pensó que pudiera tratarse de un culto importado en *Gallaecia* pero López Cuevillas y más tarde Lambrino¹⁷ creen que se trata de una diosa autóctona. Por epigrafía y toponimia su culto aparece testificado en la zona de asentamiento de los celtas Brigantes, parece adecuado pensar que se trata de una diosa de culto generalizado y no como quería Lambrino «una divinidad local gallega, patrona de las aguas de Guitiriz»¹⁸.

c) *Otros*

El nombre del dios de Caldas de Reyes, *Edovio*, ha sido estudiado por Millán, llegando por dos vías a la idéntica conclusión que quiere decir «el que calienta»; su carácter termal ha sido generalmente aceptado¹⁹.

Mayores dudas plantean las divinidades del grupo *Band-*. Holder sugiere que provienen de **bendh* = ligar-atar (serían dioses de los pactos) pero Pokorny las acerca a palabras célticas que significan gotear²⁰. D'Encarnação constata en su estudio de esta divinidad que entre los pueblos indígenas el mismo dios podía

nas, Madrid, 1983, p. 293; id., 1962, *op. cit.* (n. 8) pp. 172-173, id., *op. cit.* (n. 9), p. 62; id., 1977, *op. cit.* (n. 8), pp. 310-311, id., *Diccionario de religiones prerromanas de Hispania*, Madrid, 1975, pp. 48-49.

¹³ J. Leite de Vasconcellos, *op. cit.* (n. 8), p. 275; J. d'Encarnação, *op. cit.* (n. 12), p. 220.

¹⁴ F. Le Roux, *op. cit.* (n. 12), p. 220.

¹⁵ Ihm, «Coventina» *RE*, IV, col. 1678; Th. Mommsen, «Aditamenta altera ad corporis vol. VII», *EE*, III, pp. 314 a 316. Véase también J. M. Blázquez, 1983, *op. cit.* (n. 12), p. 293.

¹⁶ L. Monteagudo, «De la Galicia romana: ara de Parga dedicada a Coventina» *AEspA.*, 20, 1947, p. 70.

¹⁷ F. López Cuevillas, *op. cit.* (n. 10) p. 414; S. Lambrino, «La déesse Coventina de Parga (Galice)», separata de *Revista da faculdade de Letras de Lisboa*, XVII, 1953, pp. 78-87, Lisboa, 1953, pp. 12-13. Véase también F. Vázquez Saco-M. Vázquez Seijas, *Inscripciones romanas de Galicia, II provincia de Lugo*, Santiago, 1954, p. 42.

¹⁸ S. Lambrino, *op. cit.* (n. 17), p. 7. Aparece su culto testificado en lo que llama los tres extremos de la expansión celta: Galicia, Bretaña y S. de Francia (hay un *vicus Cuntinus* cerca de Niza) e hipotetiza que tendría que ver con los lugares de asentamiento de los celtas Brigantes, una de las tres tribus que ocuparon Bretaña y en cuyo territorio se enclava *Procolitia* (y que se asentaron en Galicia y en la zona gala antes mencionada —cerca de Niza hay un Briançon < *Brigantium*—).

¹⁹ I. Millán, «Conjeturas etimológicas sobre los teónimos gallegos: Edovio» *AEspA.*, 38, 1965, pp. 50 a 54. Véase también F. López Cuevillas-R. de Serpa, «Estudos sobre a idade do ferro no Noroeste da Península: a relixion», *Arquivos do seminario de estudos galegos*, VI, 1933-1934, p. 320; A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 291.

²⁰ J. Pokorny, *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*, Bern, 1959, t. I p. 95. También J. M. Blázquez, 1962 *op. cit.* (n. 8), pp. 52-61.

tener diferentes significados según el lugar del hallazgo ²¹. Blázquez, Pena y Arias/Le Roux/Tranoy apuntan la posibilidad del carácter acuático de este dios ²², lo que explicaría la existencia del hidrónimo Banduje en Portugal o Baños de Bande, localidad termal.

III.3. *Divinidades sincréticas o de contenido indígena bajo nombre romano*

a) *Ninfas*

En una zona en que, como hemos visto, se mantienen divinidades termales célticas no es raro que la invocación hegemónica sea la de las Ninfas (16 casos). Entre los dioses romanos invocables en contexto termal las Ninfas presentan la mayor concreción (son representaciones del manantial) y por lo tanto eran fácilmente asimilables por la mentalidad indígena.

En dos ocasiones se adjunta un epíteto al nombre de las diosas. En Tagilde el calificativo indígena *Lupianis* parece hacer hincapié en el carácter acuático y prerromano de la invocación ²³; en Bóveda el epíteto *Salutalibus* es romano e ilustra las características terapéuticas de las ninfas a las que se rinde culto ²⁴.

En *Gallaecia*, sobre todo en la zona occidental, el culto a las Ninfas en un balneario se deslinda con dificultad del que debía desarrollarse en un ninfeo como podía ser el de Santa Eulalia de Bóveda. En la piscina de este último debían llevarse a cabo baños milagrosos y las figuras de enfermos que aparecen en el vestíbulo de la zona romana del monumento ²⁵ recuerdan los ex-votos de acción de gracias que aparecen en balnearios galos. De todos modos debemos excluir de este estudio el citado monumento, ya que, la finalidad de balneario y ninfeo son diferentes aunque supongamos que no todos los usuarios así lo entendiesen. El ninfeo es un templo, por lo tanto primordialmente lugar de culto, el balneario es lugar de curación aunque en el desarrollo de ésta pudiese, a los ojos del enfermo, intervenir una divinidad.

²¹ J. d'Encarnação, «Banda, una importante divindade indígena», *Conimbriga*, XII, 1973, p. 199.

²² J. M. Blázquez, 1962 *op. cit.* (n. 8), p. 61; F. Arias-P. le Roux-A. Tranoy, *Inscriptions romaines de la province de Lugo*, París, 1979, pp. 86-87; M. J. Pena, «El culto de Tutela en Hispania», *Memorias de Historia Antigua*, V, 1981, p. 80.

²³ Paralelos al nombre *Lupianis* los encontramos en el caso del río germano *Lupia* y de lugares cercanos a balnearios como son *Lupia* (Lecce-ciudad termal) o *Llupia* en el Rosellón. Véanse más ejemplos en J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 178. En la raíz *Lup-* parece contenerse un significado acuático según apuntan Leite, *op. cit.* (n. 8), p. 190 y Cramer, «*Lupia*», «*Lupianae*», *RE*, XIII, cols. 1842-1843, aunque M. L. Albertos, *La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética*, Salamanca, 1966, pp. 137-138, opta por otros significados.

²⁴ F. Benoit, «*Epithètes indigènes des dieux gallo-romains: nom ou surnom?*», *OGAM*, VIII, 1956, pp. 331-332, hace una clasificación de los epítetos a divinidades; *Lupianis* correspondería a un epíteto místico.

²⁵ M. Chamoso, «Sobre el origen del monumento soterrado de S. Eulalia de Bóveda», *CEG*, VIII, 1952, pp. 231 y ssg.; F. Vázquez Saco-M. Vázquez Seijas, *op. cit.* (n. 17) p. 47; M. Gómez Moreno, *Miscelaneas I: la antigüedad*, Madrid, 1949, pp. 419 y ssg.; M. Vázquez Seijas, *Lugo bajo el imperio romano*, Lugo, 1939, p. 28; M. Estefanía, «*Vías romanas de Galicia*», *Zephyrus*, XI, 1960, p. 68; J. M. Blázquez 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 202. Para los ex-votos galos véase por ejemplo Bonnard-Percepied, *op. cit.* (n. 2), pp. 265 a 275; R. Briau, *op. cit.* (n. 5), p. 336; C. Vaillat, *op. cit.* (n. 5) p. 82, E. Thevenot, 1968, *op. cit.* (n. 12), pp. 213 a 217.

b) *Tutela*

Tutela es un numen protector de individuos, grupos o lugares ²⁶. Aparece invocada en localidades termales sin que, a priori, podamos denominarla divinidad termal como hacen para el caso galo Lizop, Barthe, Richard o Rodet ²⁷ sin argumentos suficientes. Pena, recientemente, plantea la polémica dando a entender que pudiera esconderse detrás de la denominación romana una divinidad indígena de caracteres acuáticos ²⁸. De todos modos hemos visto anteriormente las indeterminaciones que planteaba la divinidad indígena *Band-*, generalmente asimilada a la Tutela de época romana. Se puede explicar una invocación a Tutela en un contexto termal partiendo de la base que la diosa toma el carácter sobresaliente de la ciudad que protege, carácter termal si el rasgo sobresaliente de ésta es el termalismo.

c) *Fons*

En Boñar ha aparecido el único testimonio de culto a *Fons* en Galicia romana. El dedicante es un individuo que desarrolla un oficio (*aquilex*) y porta un nombre romano. Generalmente se piensa que la dedicación a *Fons* estaba seguida de un epíteto (*Sag...*) lo que habla de un mayor indigenismo del culto. Por lo tanto esta divinidad presenta un doble carácter; por un lado se trata de una divinidad concreta, representación física del manantial (rasgo de arcaísmo o indigenismo), por el otro lado, el dedicante como la divinidad son romanos por el nombre que portan (el culto a *Fonto-Fontano* está testificado en la Roma antigua, así como la fiesta de las *Fontinalia*) ²⁹.

III.4. *Divinidades romanas*a) *Fortuna*

Fortuna es una diosa de amplias atribuciones, puede presidir «una etnia, un individuo, una localidad o incluso un día o un acontecimiento especial» ³⁰. En Tremañes aparece invocada con el epíteto *balneare* que Kajanto clasifica entre los de tipo local ³¹ y Otto, de forma más acertada, acerca a *Fortuna salutaris* ³². Este parece el criterio correcto pues en Fortuna balnear prima el carácter sana-

²⁶ J. Toutain, *op. cit.* (n. 12) I, 1, París, 1907, p. 443; M. J. Pena, *op. cit.* (n. 22), p. 73; J. H. Hild, «Tutela comme divinité», *Dictionnaire... de Daremberg-Saglio*, t. 10, p. 553. Ehlers, «Tutela», *RE*, XIII, col. 1599.

²⁷ R. Lizop, *Les Convenae et les Consoranni*, Toulouse-París, 1931, pp. 265-268, nota 129; M. Richard, *op. cit.* (n. 2), pp. 49-78. M. L. Barthe, *op. cit.* (n. 2), p. 40; P. Rodet, *Le culte des eaux thermales à l'époque romaine*, Paris, s/f, pp. 57-58.

²⁸ M. J. Pena, *op. cit.* (n. 22), p. 80.

²⁹ P. Grimal, *Diccionario de mitología griega y romana*, Barcelona, 1982, p. 206; J. M. Roldán, «Las lápidas votivas de Baños de Montemayor», *Zephyrus*, XVI, 1965, p. 32; J. R. dos Santos-M. Cardozo, «Ex votos a Ninfas em Portugal», *Zephyrus*, IV, 1953, p. 56.

³⁰ I. Kajanto, «Fortuna», *ANRW* II, 17, 1 (1981), p. 509.

³¹ *Ibid.*, p. 514.

³² W. Otto, «Fortuna», *RE*, VII, col. 32.

dor sobre el topográfico. Su culto aparece también testificado en Duratón (Segovia) y en otros tres casos, fuera de la Península, todos en claro contexto termal³³.

b) *Esculapio-Salus-Serapis-Isis*

En una de las aras aparecidas en León se invoca a *Esculapio-Salus-Serapis-Isis*. *Esculapio* es el dios médico por excelencia, lo que permite invocarlo en cualquier tipo de curación; *Salus* aparece en 11 casos relacionada con aguas curativas en la Península³⁴ e *Isis* recibe también culto en relación con el balneario de Caldas de Mombuy y en varios casos fuera de la Península³⁵. De todos modos ya veremos que para el caso de León, la existencia de un balneario no es más que una hipótesis.

III.5. *Cristianización y pervivencia de cultos a las aguas en Gallaecia*

La cristianización en la zona NO. chocó con el arraigo que muchos cultos paganos, algunos de hecho prerromanos mantenían entre la población campesina. Los cultos a las aguas curativas, por la inmediatez de la relación que establecían entre el dios sanador y el enfermo agradecido, por su mayor intimismo (es una hierofanía personal), sin intermediarios, presentan en todo el mundo romano (incluso en general), en palabras de Chirassi, «una fenomenología de resistencia»³⁶. Los jerarcas cristianos hasta el siglo VII mantienen una actitud inflexible identificando los númenes pobladores de las aguas con manifestaciones diabólicas (Eloy de Noyon, Cesáreo de Arlés, Concilios de Arlés, Auxerre, de

³³ Véase la de Duratón en *CIL*, II, 2763. Las de fuera de la Península son *CIL* XIII, 6522; *CIL*, VI, 30708; *CIL*, XIII 7994; Véase Bonnard-Perceped, *op. cit.* (n. 2), p. 178; Peter, «Fortuna», *Ausführliches Lexikon...* de Roscher, I, 2, col. 1523; W. Otto, *op. cit.* (n. 32), col. 32; I. Kajanto *op. cit.* (n. 30), p. 514; F. Diego, *Epigrafía romana de Asturias*, Oviedo, 1959, p. 32.

³⁴ En Baños de Montemayor (*HAE*, 2655) y Caldas de Mombuy (*CIL*, II, 4493). Aparece asimilada a Hygieia en algunos casos, tiene caracteres de diosa curativa; véase Thulin, «Salus», *RE*, 2.^a ser. I, cols. 2058-2059; J. A. Hild «Salus», *Dictionnaire...* de Daremberg-Saglio, t. 9, p. 1058; G. Wissowa, «Salus», *Ausführliches Lexikon...* de Roscher, t. IV, col. 299. Aparece en contextos termales fuera de la Península en las inscripciones recogidas en *CIL* VII, 164; *CIL*, VI, 20 y *CIL* X, 1547.

³⁵ Isis aparece como diosa de la salud invocada bajo los epítetos de *Soteria* o *Salutaris*. Véase Roeder, «Isis», *RE*, IX, cols 2119-2120; H. Drexler, «Isis», *Ausführliches Lexikon...* de Roscher, t. II, 1, cols. 521 a 532; G. Lafaye, «Isis», *Dictionnaire...* de Daremberg-Saglio, t. 3, p. 581; A. García y Bellido, «Lápidas votivas a divinidades exóticas halladas recientemente en Astorga y León», *BRAH*, CLXIII, 1968, p. 208; J. L. Cassani, «Tres termas medicinales en la España romana», *Cuadernos de Historia de España*, X, 1948, p. 110. Han aparecido en contexto termal, en Caldas de Mombuy (*CIL*, II, 4491) y en Baden *Aquae Helveticae*. véase Bonnard-Perceped, *op. cit.* (n. 2) p. 180 inscripciones dedicadas a Isis.

³⁶ I. Chirassi, «Acculturation et cultes thérapeutiques», en *Les syncrétismes dans les religions de l'antiquité*, *Colloque de Besançon (1973)*, Leiden, 1975, p. 11. Estudia ejemplos del culto de Apolo con marcados caracteres terapéuticos en la zona de Tracia; cree que éstos provienen de una divinidad indígena de tipo curativo. La autora alienta un estudio general de estos cultos terapéuticos en los que encuentra caracteres comunes, uno de ellos como ilustra el estudio de *Gallaecia*, es su perdurabilidad. M. Nilsson, *La religion populaire dans la Grèce antique*, París, 1954, p. 25, constata la resistencia de los cultos populares frente al cristianismo, mientras que los grandes dioses desaparecen con rapidez. Nos hallamos ante un fenómeno de largo alcance que en el caso de las aguas curativas posee caracteres que permiten un estudio por separado.

Tours, de Northumbria, 12 y 16 de Toledo, véase especialmente para Gallaecia el 2.º Concilio de Braga y *De correctione rusticorum* 6, 8, y 16, de Martín de Braga)³⁷. El culto a las aguas persistió y la actitud de la Iglesia, basada posteriormente en una táctica de tolerancia, consistió en poner las fuentes bajo la advocación de Jesucristo, la Virgen o Santos (Mariña, Lorenzo, Cristóbal, Bartolomé, Eulalia)³⁸.

Paralelamente a la cristianización se constata la pervivencia, incluso hasta fechas muy recientes, de ciertos ritos (hoy estudiados como folklóricos) que encajan con prácticas romanas o perromanas (utilización de la capilla por debajo de la que pasan aguas termales en la Catedral de Orense el día de la Cruz de Mayo, por tener el agua mayores virtudes sagradas³⁹; aspersión de agua termal que constata López Cuevillas entre unos labriegos en Caldas de Molgas)⁴⁰. Añádase la creencia en espíritus pobladores de fuentes y bosques, de Xanas y Mouras que peinan con peines de oro sus cabellos la noche de San Juan; de Vellas, Xacios, Encantos, Princesas o Señoras que se alojan en los manantiales y pueden dar riqueza a los que les agradan, enseñándoles tesoros ocultos⁴¹ (resto folklórico de su antigua capacidad curativa).

IV. DIVINIDADES DE LOS BALNEARIOS DE GALLAECIA: DEDICANTES Y DISPERSIÓN GEOGRÁFICA (Fig. 2)

IV.1. *Divinidades indígenas*

El culto a *Bormanico* está centrado en Caldas de Vizella, mientras que el de *Coventina* en torno a Lugo. Los dedicantes son indígenas en dos de los casos (*Bormanico* y *Edovio*) y se fechan las inscripciones en el siglo I (*Bormanico*;

³⁷ Martín de Braga explica didácticamente al pueblo que el culto a las aguas es un error que proviene de la época anterior a la llegada de Jesucristo (*De corr. rust.* 6); se trata en realidad de demonios («...multi daemones ex illis qui de caelo expulsi sunt... in fontibus... quos similiter homines ignorantes deum quasi deos colunt et sacrificant illis», *De corr. rust.* 8). Achaca a los campesinos de su época que incluso habiendo sido bautizados mantegán el culto a las fuentes (*Nam ad petras et ad arbores et ad fontes et per trivium cereolos incendere, quid est aliud nisi cultura diaboli?... et panem in fontem mittere, quid est aliud nisi cultura diaboli?...»* *De corr. rust.* 16). Consúltese en general *De correctione rusticorum* en *opera omnia* de Martín de Braga editadas por C. W. Barlow, New Haven, 1950, pp. 180 y ssg.. Véase también A. Bertrand, *La religion des Gaulois*, París, 1897, p. 191; J. N. Hilgarth, «Popular religion in visigothic Spain», en *Visigothic Spain*, editado por E. James, Oxford, 1980, p. 16; J. A. dos Santos-M. Cardozo, *op. cit.* (n. 29), p. 57 nota 11; J. M. Blázquez, «El sincretismo en la Hispania romana entre las religiones indígenas, griega, romana, fenicia y mistericas», en *La religión romana en Hispania*, Madrid, 1981, p. 200; A. Rodríguez Colmenero, *op. cit.* (n. 4), p. 299. F. Bouza, *op. cit.* (n. 12), pp. 28-29; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 39. E. López Cuevillas, *op. cit.* (n. 10), p. 78; F. López Cuevillas-A. de Serpa, *op. cit.* (n. 19), pp. 321-322; C. García Romero, «Cuntis: memorias romanas», *BRAG*, IX, 1916, p. 277.

³⁸ A. Bertrand, *op. cit.* (n. 37), p. 197; F. Bouza *op. cit.* (n. 12), p. 35; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 199.

³⁹ F. López Cuevillas-R. de Serpa, *op. cit.* (n. 19), p. 322.

⁴⁰ F. López Cuevillas, «O culto das fontes no noroeste hispánico», *Trabalhos da sociedade portuguesa de antropologia y etnografía*, VII, 1935, p. 85.

⁴¹ *Ibid.*, pp. 96-99-102; *id.*, *op. cit.* (n. 10), p. 417; F. López Cuevillas-A. de Serpa, *op. cit.* (n. 19), p. 321; A. Bertrand, *op. cit.* (n. 37), pp. 198 a 213, constata restos que denomina supersticiosos en Francia

Cuhve Berralocegu) y II (*Cohvetene*) (quizá en el III la gran inscripción a *Bormanico*). Por lo tanto, parece dominar el indigenismo y las fechas tempranas (las demás invocaciones son posteriores al siglo I) en estos epígrafes.

Las dos invocaciones a *Bormanico* de Caldas de Vizella permiten una comparación ilustrativa del cambio que se produce con la penetración cultural romana. El más sencillo es escueto, estereotipado, es el voto de un indígena que sólo ha adoptado la forma romana de transmitir la información (la lengua y el vehículo artístico). El segundo epígrafe dedicado por un personaje portador de nombres romanos, que especifica su procedencia e incluso hace grabar un poema rezuma el deseo de actuar como romano (a pesar del nombre indígena de su padre); ha dado un paso en la aceptación de la onomástica y en la asimilación de la lengua latina. Nos encontramos, en palabras de Tranoy ante dos niveles de aculturación ⁴², pero siempre dentro del primer nivel del sincretismo que diferencia Etienne, el del «bautizo lingüístico» ⁴³, el del vertido al latín del nombre indígena del dios. La presencia de invocaciones a dioses indígenas por personajes romanizados (dos de los cinco casos) ilustra la raigambre de estos cultos entre personajes que intentan adecuarse a la cultura romana (el dedicante de Santa Cruz de Loyo es un promocionado en época Flavia; el dedicante de la gran inscripción a *Bormanico* hijo de indígenas).

Galicia romana es la única zona de la Península donde se testifican divinidades indígenas de las aguas termales; añadamos, además, que se trata en cuatro de las invocaciones de dioses termales de tipo celta cuyo culto aparece también en otras zonas del occidente europeo. Las divinidades termales son muy resistentes al cambio, por lo tanto son un buen índice para atisbar algunos rasgos del pasado de una sociedad, en Galicia antigua estos dioses indígenas mantienen una coherencia interna y unos paralelos que permiten defender la importancia del celtismo en época prerromana.

IV.2. *Divinidades romanas*

Las divinidades romanas propiamente dichas (con nombre y contenido romanos) sólo aparecen en la parte Astur de *Gallaecia* y en una zona de penetración romana antigua y profunda (León, Costa Cantábrica). En los conventos Lucense y Bracaraugustano no aparece testificado ningún dios como los que encontramos en la zona catalana (Apolo, Minerva, dioses sanadores abstractos) ⁴⁴.

⁴² A. Tranoy, «Romanisation et monde indigène dans la Galice antique: problèmes et perspectives» en *1.ª Reunión Gallega de Estudios Clásicos*, Santiago, 1979, p. 118. Véase también A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), pp. 27-363-364.

⁴³ R. Etienne, «Les syncrétismes religieux dans la Péninsule Ibérique à l'époque impériale», en *Les syncrétismes dans les religions grecque et romaine, Colloque de Strasbourg (1971)*, París, 1973, p. 155; R. Etienne-C. Fabre-P. le Roux-A. Tranoy, «Les dimensions sociales de la romanisation dans la Péninsule Ibérique des origines à la fin de l'empire» en *Assimilation et résistance à la culture grécoromaine dans le monde ancien, VI Congrès International d'Etudes Classiques* (Madrid, 1974), París, 1976, p. 102.

⁴⁴ Véanse dedicaciones a Apolo en Caldas de Malavella (*CIL*, II, 6181) y Caldas de Mombuy (*CIL*, II, 4487-4488-4489) y a Minerva en Caldas de Mombuy (*CIL*, II, 4492).

Ambos datos aclaran el rasgo especial que presenta el extremo NO. de la Península en época romana, con unas características culturales propias a la vez que recalcan las diferencias existentes dentro de *Gallaecia* entre la zona Astur y los conventos occidentales.

IV.3. *Ninfas*

El culto a las ninfas en *Gallaecia* tiene un carácter hegemónico, agrupa a 16 de las 23 inscripciones en contexto termal seguro. Aparece asociado a manantiales termales en 9 de los casos, 7 de ellos en el convento Bracaraugustano. Se diferencian dos tipos de dedicaciones, por una parte, las aras de la zona SO. de *Gallaecia* y por otra, las de León.

Las inscripciones de León son ofrendas de militares. Una de ellas la realiza el Cónsul Vitrasio Pollio, otra, un legado de la Legión VII y otra un simple soldado. Tiene especial interés la dedicación a las ninfas de la fuente Ameu... por el legado de la VII.^a *Cn. Terentius Homullus* puesto que muestra la aceptación de un epíteto de tipo indígena por un importante militar romano e ilustra la adaptación, en palabras de Bénabou ⁴⁵ de las figuras divinas de ambas culturas (ninfas de tipo romano, dioses del manantial de tipo indígena) a las nuevas necesidades de convivencia cultural. Por su parte las inscripciones del occidente de *Gallaecia* se distinguen por su homogeneidad. Aparecen generalmente (salvo en dos casos) sin epítetos, los dedicantes portan nombres romanos (aunque en tres casos se rastree el componente indígena) y la fórmula epigráfica es estereotipada (nombre del dios, del dedicante, voto).

Parece desprenderse de esto una voluntad de unificar las acciones de gracias a los manantiales termales. Tranoy ⁴⁶ defiende que el culto de las ninfas fue un intento romano por hacer desaparecer los dioses indígenas y unificar la vida religiosa. Las ninfas son divinidades concretas fácilmente aceptables por indígenas que intentan (o se les hace intentar) «hablar» un lenguaje (en este caso el religioso) comprensible para los romanos que tenían que convivir con ellos. Debemos pensar que indígenas y romanos tenían el mismo interés en facilitar los medios de comunicar y que, por lo tanto, el culto a las ninfas se presenta en este caso como una solución intermedia. Un paso más avanzado hubiera consistido en aceptar dioses médicos abstractos de tipo romano (Apolo, Minerva, Esculapio) pero hubiera supuesto un cambio de mentalidad religiosa (y de modo de entender el mundo), un paso hacia la abstracción que no se da en esta zona periférica del imperio Romano a la que no parece que llegaran sus portadores (es la forma cultural «aristocrática» o «senatorial») ⁴⁷.

El estudio de las divinidades termales de *Gallaecia* nos ha permitido vislumbrar algunos aspectos del cambio que se produce en la sociedad del NO. peninsular con la llegada de los romanos. Los dioses indígenas de tipo claramente

⁴⁵ M. Bénabou, *La résistance africaine à la romanisation*, Paris, 1975, pp. 379-380.

⁴⁶ A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 325, id., *op. cit.* (n. 42), p. 119.

⁴⁷ R. Bianchi-Bandinelli, *Del helenismo a la edad media*, Madrid, 1981, pp. 15-59-70-113 a 148.

celta se ven sustituidos por cultos como el de las ninfas, que tras una denominación romana esconden la concreción de los dioses indígenas. Todo ello nos habla de una «aculturación dinamizadora»⁴⁸, del nacimiento de una nueva forma cultural, ósmosis de lo indígena y lo romano, de una sociedad mixta, céltico-romana en la denominación de Etienne⁴⁹.

INVENTARIO DE LAS LOCALIDADES TERMALES DE GALLAECIA (Fig. 3)

1. BAÑOS DE BANDE

La hipótesis tradicional reducía la mansión *aquae originae* a San Juan de Baños de Bande⁵⁰. Desde la identificación efectuada por Fernández-Guerra se acepta que se trataba de la mansión *aquae quarquernae* (Tol. II, 6,46; Plin. *NH* III, 28; *It. Ant.* 428, 2; *It. Rav.* IV, 45-320, 3-; *CIL* II, 2477; miliario LIII en la iglesia de Santa Comba de Bande)⁵¹.

— *Arqueología*: Los restos romanos testificados son poco relevantes:

— Fragmentos de basas, fustes y capiteles del balneario romano apareci-

⁴⁸ I. Chirassi, *op. cit.* (n. 36), p. 96. Bénabou, *op. cit.* (n. 45), p. 380.

⁴⁹ R. Etienne, *op. cit.* (n. 43), p. 157.

⁵⁰ La defendieron Hübner en *CIL*, II, p. 351; J. A. Ceán Bermúdez, *Sumario de las antigüedades que hay en España*, Madrid, 1832, p. 216; P. Madoz, *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España*, Madrid, 1848-1850, t. III, p. 360. Aún acepta esta reducción J. R. Zaragoza, «La medicina en la España antigua», *Cuadernos de Historia de la medicina española*, IV, 1965, p. 166, id., *Medicina y sociedad en la España romana*, Barcelona, 1971, p. 94, quizás por no tener en cuenta la bibliografía más reciente. Hübner en 1896, «Aqua», *RE*, II, col. 303 duda entre Santa Comba de Bande y Baños de Río Caldo; J. A. Ceán Bermúdez (*supra*), p. 233; M. Cortes y López, *Diccionario geográfico-histórico de la España antigua Tarraconense, Bética y Lusitania*, Madrid, 1835-1836, t. II, p. 147 y otros (Florez, Sarmiento, véase P. de Gayangos y otros, «Sobre los trabajos de fray Pedro Cid y el Sr. Ramón Barros Sívelo para ilustrar el segundo camino de Braga a Astorga», *BRAH*, I, 1877, p. 181) colocaban *Aquis Quarquernis* en San Andrés de Zorracones.

⁵¹ A. Fernández Guerra, *Contestación al discurso de D. Eduardo Saavedra de recepción en la Real Academia de la Historia*, Madrid, 1862, p. 85, lo fija en Baños de Bande tras la aparición del miliario LIII, que concuerda con la distancia requerida. F. López Cuevillas, «la mansión *Aquis Quarquernis*», *Boletín de la Comisión de monumentos de Orense* VI, 1922, p. 420-421 da a entender que Ceán y los demás (véase n. 50) confundieron Baños de Río Caldo con Baños de Bande de resultas de la aparición del miliario XXXVIII que se corresponde con la primera localidad. Siguen la tesis de Fernández Guerra K. Miller, *Itineraria romana*, Roma, 1964 (ed. anastática de la de Stuttgart de 1916), p. 167; F. Fita, «Inscripciones... de Baños de Bande...» *BRAH*, XLII, 1903, p. 497; P. de Gayangos, *op. cit.* (n. 50), pp. 181-182; L. Fernández Fuster, «La fórmula *ex-visu* en la epigrafía hispánica» *AEspA*, 23, 1950, p. 288; F. López Cuevillas, «Lápidas romanas de la provincia de Orense», *CEG*, XIII, 1958, p. 346; M. Estefanía, *op. cit.* (n. 25), pp. 23-28; J. Lorenzo-A. d'Ors, «Inscripciones romanas de Galicia, IV, Provincia de Orense, parte 1», *GEG*, XXIX, 1964, pp. 270-283; A. Rodríguez Colmenero, *op. cit.* (n. 4), pp. 38-52 y A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 275. Hübner, 1896, *op. cit.* (n. 50), p. 304 cita a Fernández Guerra sin aceptar la localización propuesta por éste y no optando claramente por ninguna (baraja la posibilidad de S. Juan de Baños, Baños de Bande o Baños de Guntín); F. López Cuevillas, 1922 (*supra*), pp. 422-423-429 localiza la mansión entre Baños de Bande y Santa Comba de Bande y da a entender que ambas poblaciones modernas utilizaron los restos de la romana en las construcciones; A. Rodríguez Colmenero, «Sobre los pueblos prerromanos del sur de Galicia», *Boletín Auriense*, II, 1972, p. 215 acepta la localización dando a entender que los baños antiguos están hoy en día anegados por el embalse «As Conchas». Concluamos que la localización no es absolutamente clara.

dos al construir el moderno. También una figurilla de marfil de un legionario.

— Vestigios en el «Baño de los caballos» del balneario actual según noticia escueta de López Cuevillas.

— *Monedas*: Algunas monedas romanas sin especificar ⁵².

— *Epigrafía*: Ara a las Ninfas encontrada en la fuente de agua termal. 38 × 26 × 13. Letras de 5-6 cm.

NYMFIS/BOELI/US RUF/US PRO/SALUTE/SUA.V.S ⁵³

El nombre del dedicante, de tipo indígena (*Boelius*) no ha aparecido con anterioridad en la Península ⁵⁴.

Los poco importantes hallazgos arqueológicos pero sobre todo el ara citada no dejan duda del carácter termal de Baños de Bande en época romana. En lo que se refiere al nombre antiguo del lugar sólo se puede aventurar que la mansión *aquae querquernae* se sitúa en los alrededores, quizás en Baños de Bande o en Santa Comba de Bande, Porto Quintela o entre las dos primeras.

2. BAÑOS DE GUNTIN

En Baños de Guntín se sitúa la antigua ciudad romana de *aquae quintiae* ⁵⁵ (*It. Ast.* II; *Tol.* II, 6, 27). No poseemos testificación arqueológica o epigráfica. El nombre *quintiae*, κούιντινα recuerda la evolución del nombre de la diosa termal Coventina, Lambrino establece el nombre de la diosa como *Coventina-Covontina-Countina*. La existencia cerca de Niza de un *Vicus Cuntinus* permite la aproximación Coventina-Guntín aunque sea de forma puramente hipotética ⁵⁶.

⁵² M. Díez Sanjurjo, «Los caminos antiguos y el itinerario de Antonino n.º 18 en la provincia de Orense», *Boletín de la comisión provincial de monumentos de Orense*, II, 1905, p. 319; F. López Cuevillas, *op. cit.* (n. 51), p. 425.

⁵³ Sigo la lectura de B. Osaba, «La epigrafía romana del museo arqueológico de Orense», *Memorias de los museos arqueológicos provinciales*, IX-X, 1948-1949, p. 99 que vio la pieza. Le sigue A. Rodríguez Colmenero, *op. cit.* (n. 4), pp. 302-303; Hübner en *CIL*, II, 2530 reconstituye la dedicatoria como *Nymphis* pero ya en 1903 (*EE*, IX, p. 105) lee *Nymfis*, lectura que ya había dado R. Barros Sívolo, *Antigüedades de Galicia*, Coruña, 1875 y que aceptan A. Vázquez Núñez, «Epigrafía latina de la provincia de Orense, I, Inscripciones dedicadas a divinidades», *Boletín de la comisión provincial de monumentos de Orense*, I, 1898, pp. 26-27; F. López Cuevillas, 1922, *op. cit.* (n. 51), pp. 422-423-425; J. Lorenzo-F. Bouza, «Inscripciones votivas de la provincia de Orense» *CEG*, XXX, 1965, pp. 144-145 n.º 75 y J. Vives, *Inscripciones latinas de la España romana*, Barcelona, 1971, n.º 611. Otra inscripción de Orense (*CIL*, II, 2531) ha sido relacionada con el culto a las ninfas con epíteto (*Cari..be..flacis*) por F. López Cuevillas-F. Bouza, «Os Oestrimnios, os Saefes e a ofiolatría en Galiza», *Arquivos do seminario de estudos galegos*, II, 1929, p. 128 y F. López Cuevillas, *op. cit.* (n. 10), p. 413. A. Tranoy *op. cit.* (n. 12), p. 271 rechaza la interpretación por abusiva.

⁵⁴ Véase A. Vázquez Núñez, *op. cit.* (n. 53), p. 27; F. Fita, «Excursión epigráfica por...Orense», *BRAH*, XLII, 1903, p. 309 lo relaciona con *Bovius* (ejemplos en *CIL*, II, 378-5011), *Bovalus*, (*CIL*, II, 2485) y con el nombre griego βοηλατης = boyero).

⁵⁵ M. Cortes y López, *op. cit.* (n. 50), t. II, p. 147; P. Gil y Gil, *Discurso*, Madrid, 1862, p. 80; J. M. Roldán, *Itineraria Hispana*, Madrid, 1973, p. 213; F. Diego, *op. cit.* (n. 33), p. 252; J. A. Zaragoza, 1965, *op. cit.* (n. 50), p. 166, id., 1971, *op. cit.* (n. 50), p. 94.

⁵⁶ Véase S. Lambrino, *op. cit.* (n. 17), pp. 10-11.

3. BAÑOS DE MOLGAS

Tradicionalmente se daba a Baños de Molgas el nombre antiguo de *aquae geminae*⁵⁷. Couceiro defiende la hipótesis que se trata de la mansión *salientibus* del Itinerario de Antonino⁵⁸.

— *Arqueología y Monedas*: Desde Cean se testimonia la existencia de restos del antiguo balneario romano. Los inventarios de dichos restos arrojan la aparición de partes del sistema de canalización, tejas, ladrillos, monedas, fíbulas de bronce, un ala de águila en bronce y en general restos de la infraestructura arquitectónica romana⁵⁹.

— *Epigrafía*: En la capilla de Santa Eufemia, en la parroquia de San Esteban de Ambía, del Ayuntamiento de Baños de Molgas apareció un ara a las Ninfas, 86 × 43. Letras de 4 cm. La lectura más reciente, de Lorenzo/Bouza da el texto:

AURELIUS /FLAVUS /TRANSTACANUS /NIMPHIS /EX VOTO⁶⁰

Los restos del antiguo balneario romano son reveladores aunque poco detallados. El ara a las Ninfas, testimonio que se utiliza por algunos autores⁶¹ en relación con Baños de Molgas no se puede, en justicia, aceptar completamente puesto que apareció entre Baños de Molgas y Xunqueira de Ambía, también población termal⁶².

⁵⁷ P. Gil y Gil, *op. cit.* (n. 55), p. 81; M. Cortés y López, *op. cit.* (n. 50), t. II, p. 146; R. Barros, *op. cit.* (n. 53), p. 172; J. R. Zaragoza, 1965, *op. cit.* (n. 50), p. 166; id., 1971, *op. cit.* (n. 50), p. 94.

⁵⁸ A. Couceiro, «Monumentos de la provincia de Orense I y II», *Boletín de la comisión provincial de monumentos de Orense*, XI, 1937, p. 224; A. Fernández Guerra, *op. cit.* (n. 51), p. 102 pensaba que la mansión *Salientibus* se encontraba en Troíra, cerca de los baños pero no en estos mismos. F. Conde Valvis, «Las termas romanas de la Cibdá de Armea en Santa María de Aguas Santas» en III Congreso Nacional de Arqueología (Galicia, 1953), Zaragoza, 1955, p. 436, dice que este lugar correspondía al romano *Aquae Salientes*, véase también C. Mora, «Las termas romanas en Hispania», *AEspA.*, 54, 1981, p. 41.

⁵⁹ J. Ceán, *op. cit.* (n. 50), p. 216, A. Couceiro, *op. cit.* (n. 58), p. 224; M. Díez Sanjurjo, *op. cit.* (n. 52), p. 320. También en G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 52.

⁶⁰ J. Lorenzo -F. Bouza, *op. cit.* (n. 53), pp. 145-146. Lecturas anteriores, desde Hübner, «Aditamenta nova ad corp. vol. II», *EE*, IX, 1903, p. 107, n.º 283b, difieren en la tercera línea, en la que leen *TANIT. ACUARU*, que explican como epíteto adjunto al nombre de Ninfas. Véase A. Vázquez Núñez, «La epigrafía latina de la provincia de Orense, Suplementos I» *Boletín de la comisión provincial de monumentos de Orense*, I, 1901, p. 347 y J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 190. En otro lugar el mismo Blázquez restituye *TANI T(acuis) ACUARU(m)* (1977, *op. cit.* n. 8, p. 319), habla por lo tanto de unas Ninfas *Tanitacuae* como hicieron también F. López Cuevillas-F. Bouza, *op. cit.* (n. 53), p. 129; F. López Cuevillas-R. de Serpa, *op. cit.* (n. 19), p. 318; F. López Cuevillas, *op. cit.* (n. 10), p. 413. Lo repite J. M. Roldán, *op. cit.* (n. 29), p. 34. La hipótesis de Vázquez Núñez, *op. cit.* (n. 60), p. 347 que relaciona esta inscripción con Egipto es absurda.

⁶¹ A. Couceiro, *op. cit.* (n. 58), p. 224; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 194, id., 1977, *op. cit.* (n. 8), p. 319; J. M. Roldán, *op. cit.* (n. 29), p. 34.

⁶² Véase F. López Cuevillas-F. Bouza, *op. cit.* (n. 53), p. 128. F. López Cuevillas-R. de Serpa, *op. cit.* (n. 19), p. 318; F. López Cuevillas, *op. cit.* (n. 10), p. 413.

4. BAÑOS DE RIO CALDO

Corresponde según la mayoría de los autores a la mansión *aquis originis* de la ruta de Braga a Astorga ⁶³ (*It. Ant.* 428, 1; *It. Rav.* IV, 45-320, 2-Miliario 39) ⁶⁴.

— *Arqueología*: Los restos recensionados por Díez Sanjurjo consisten en tejas, ladrillos y restos de fábrica ⁶⁵.

Nos encontramos ante una documentación escueta. El topónimo antiguo y los pocos restos permiten aventurar que se trataba de una localidad termal.

5. BEM SAUDE

— *Epigrafla*: Santos/Cardozo relacionan con el balneario de Bem Saude (Portugal) un ara a las Ninfas aparecida en 1936 en la Huerta de Vilariça, en el concejo de Moncorvo (Bragança, Portugal) 62 × 29 × 22. Fechable a finales del siglo II d. C. Se trata de un trabajo descuidado y grosero, con letras poco cuidadas pero decoración de molduras en la parte superior.

D.NYM/PHIS.V/POSUI/T.SIMP/LICIA/S.L... ⁽⁶⁶⁾

El ara, como explican Santos/Cardozo apareció a 2 km. de Bem Saude. Achacan a las crecidas del río Sabor el arrastre de la piedra como la anegación del antiguo manantial termal ⁶⁷. Esta hipótesis parece plausible.

6. BOÑAR

— *Epigrafla*: En Boñar, junto a una fuente termal apareció un ara que ha

⁶³ Es la localización efectuada por A. Fernández Guerra, *op. cit.* (n. 51), p. 69 y aceptada por R. Barros, *op. cit.* (n. 53), pp. 155-172; P. Gayangos, *op. cit.* (n. 50), p. 182; K. Müller, *op. cit.* (n. 51), p. 166; M. Estefanía, *op. cit.* (n. 25), pp. 28-89; J. Lorenzo-A. d'Ors, *op. cit.* (n. 51), pp. 270-288; J. M. Roldán, *op. cit.* (n. 55), p. 214; A. Rodríguez Colmenero, *La red viaria romana del SE. de Galicia*, Valladolid, 1976, p. 36; A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 215. Por el contrario Ceán, *op. cit.* (n. 50), p. 216 la sitúa en Baños de Bande. Hübner en *CIL*, II, p. 351 opta por Santa Comba de Bande o Baños de Río Caldo.

⁶⁴ O. Cuntz, *Itineraria romana*, Leipzig, 1929, t. I, p. 65. Estefanía, *op. cit.* (n. 25), p. 28; J. M. Roldán, *op. cit.* (n. 55), p. 214; A. Rodríguez Colmenero, *op. cit.* (n. 63), pp. 31-36; F. López Cuevillas, 1922, *op. cit.* (n. 51), pp. 420-421 razona la falsedad de las localizaciones de Hübner o Ceán.

⁶⁵ M. Díez Sanjurjo, *op. cit.* (n. 52), p. 319.

⁶⁶ J. R. Santos-M. Cardozo, *op. cit.* (n. 29), p. 63; *HAE*, n.º 521, *AE*, 1955, n.º 237.

⁶⁷ J. R. Santos-M. Cardozo, *op. cit.* (n. 29), p. 66.

tenido dispares lecturas desde la época renacentista. Seguimos la lectura de Gomez Moreno ⁶⁸, 79 × 44.

FONTI SAG...../BROCCILVIPST /ALEXIS. AQUILEGUS /V.S.L.M

Se trata de una dedicación a la fuente divinizada por un personaje que desarrolla el oficio de *Aquilegus* (o *Aquilex*), que consistía en buscar y mantener manantiales ⁶⁹. Conocemos otro caso en Hispania en la dedicación a las Ninfas en Leyre ⁷⁰.

Además de este sugestivo documento epigráfico se rastrean en la zona otros testimonios que hacen pensar en la explotación en época romana de las aguas termales de la zona; el río que transcurre en el valle se llama Porma y era aún denominado Borma (como la raíz del nombre del dios termal Bormánico) en 1080 d.C. ⁷¹ el nombre del manantial donde apareció el ara es La Calda, ⁷², el pueblo más cercano se llama Boñar, citado en los siglos XI y XII como *Boniare* y en 952 d.C. como *Balneare* ⁷³.

7. BOVEDA

— *Epigrafía*: En el paraje «As Lameiras», en S. Pelagio de Bóveda (Orense) a 90 m. de una fuente de virtudes curativas, hoy en desuso, apareció en 1973 un ara de granito blanco de buena factura y letras muy cuidadas, 68 × 33 × 27. Fechada en el siglo II.

⁶⁸ M. Gómez Moreno, *Catálogo monumental de España: provincia de León* (1906-1908), Madrid, 1925, p. 76. Corresponde con la que hizo E. Saavedra, «Inscripción votiva de Boñar», *Museo Español de antigüedades*, II, 1873, p. 599, la cita de Hübner en *CIL*, II, p. 920. Le aceptan A. Quintana, «La religión pagana en tierras de León», *Archivos Leoneses*, XXIII, 1969, pp. 60 a 62 y F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), pp. 305-306. El epigrafe ha tenido diferentes lecturas sólo coincidentes en la invocación a la fuente; en *CIL*, II, 5726 y 2694 se presentan algunas. Saavedra (*Supra*, p. 559) recopila otras. Véanse también las que dan F. López Cuevillas-R. de Serpa, *op. cit.* (n. 19), p. 318; J. Vives, *op. cit.* (n. 53), n.º 656; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 168; M. L. Albertos, «El culto a los montes entre los galaicos, astures, berones y algunas deidades más significativas», *EAA*, V, 1972, p. 147; F. Diego, «Estudio epigráfico del Conventus Asturum e inscripciones de la provincia de León», *Archivum*, XXII, 1972, pp. 9-10.

⁶⁹ Véase G. Wissowa, «*Aquilex*», *RE*, II, col. 32, la explicación del término que aceptan F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), p. 306, Saavedra, *op. cit.* (n. 68), p. 601, le llama «alumbrador y fontanero hidráulico». Sólo F. Lomas, *Asturia romana y altoimperial*, Sevilla, 1975, p. 91 lee *Aqueegus* en vez de *Aquilegus*.

⁷⁰ Véase J. Vives, *op. cit.* (n. 53) n.º 614.

⁷¹ R. Menéndez Pidal, 1952, *op. cit.* (n. 8), p. 94; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8) p. 168. Hay en Portugal un río Borba, nombre también asociable. Véase M. L. Albertos, *op. cit.* (n. 68), p. 147 y J. Piel, *op. cit.* (n. 4), p. 309. Sólo Lomas *op. cit.* (n. 69), p. 92, nota 52, difiere de los anteriores dando a entender que el Porma nace más al N. del lugar del hallazgo.

⁷² Véase *CIL*, II, 2694 que la toma de Morales. Véase también J. A. Ceán, *op. cit.* (n. 50), p. 196; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 168; E. Saavedra, *op. cit.* (n. 68), p. 599; M. Gómez Moreno, *op. cit.* (n. 68), p. 76; A. Quintana, *op. cit.* (n. 68), p. 61; F. Diego, *op. cit.* (n. 68), p. 9; F. Lomas, *op. cit.* (n. 69), p. 91.

⁷³ M. Gómez Moreno, *op. cit.* (n. 68); J. Piel, *op. cit.* (n. 4), p. 328; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 168. También Gómez de Bedoya, *Historia Universal de las fuentes minerales de España*, Santiago, 1765, t. I, p. 402.

NYMPHIS/SALUTALB /SULPICIA /SATURNI/NA EX /VOTO ⁷⁴

No podemos hablar en este caso de la existencia segura de un balneario por lo escueto de los datos, pero la inscripción es sugerente.

8. CALDAS DE CANAVESES

— *Arqueología*: J. Leite testifica en Caldas de Canaveses (Porto) la existencia de un balneario romano destruido en época cercana al momento de escribir su artículo. Quedaban en ese momento fragmentos de tejas, trozos de hormigón de las piscinas y algunos otros restos, entre ellos algún mosaico ⁷⁵.

9. CALDAS DE CUNTIS

Tranoy denomina *aquae calidae*, ὕδατά θερμά (Tol. II, 6, 24) a Caldas de Cuntis, en contra de la reducción tradicional en Caldas de Reyes ⁷⁶

— *Arqueología*: En torno a los edificios termales modernos aparecieron tejas y un ladrillo cuadrado de 17 × 5 cm. proveniente del balneario romano ⁷⁷.

— *Monedas*: Al limpiar la arqueta del nacimiento del agua termal (a 59°) en 1908 aparecieron unas 500 monedas romanas muy erosionadas. Se reconocieron dos de Tiberio, una de Claudio o Nerón, una de Nerva y una de Constantino II ⁷⁸.

— *Epigrafía*: En las inmediaciones de las Fuentes termales Forniños aparecieron dos aras de idéntico texto. La mayor de 123 × 42 × 27. Letras de 7 cm. Campo epigráfico de 39 cm. Focus y una voluta conservados. La pequeña de 65 × 36 × 22. Letras de 7 cm. Campo epigráfico de 36 cm. con moldura deteriorada.

NYMP/HIS.C /ANTONIUS /FLORUS ⁷⁹

⁷⁴ Véase fecha en *AE*, 1974, p. 100 y en Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 325. Lo citan J. C. Rivas, «Nuevas aras romanas orensanas y rectificaciones interpretativas en torno a otros epígrafes galaico-romanos ya conocidos», *Boletín Auriense*, III, 1973, pp. 77 a 79 y J. Ferro, «Guía abreviada del museo arqueológico de Orense», *Boletín Auriense*, VI, 1974, p. 214.

⁷⁵ J. Leite de Vasconcelos, «Balneario romano de Canaveses», *O Archeologo portugues*, VII, 1903, p. 285. Sobre los mosaicos véase F. Acuña, *Mosaicos romanos de Hispania citerior III, Conventus bracarenensis*, Santiago, 1974, p. 28. También, aunque poco claro, R. de Serpa, «Inventario dos mosaicos romanos de Portugal», *Anuario del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos*, 1934, p. 165. Véase también G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 53.

⁷⁶ A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 57, véase también *infra* nota 80.

⁷⁷ J. Filgueira-A. García Alen, «La carta arqueológica de la provincia de Pontevedra», *El museo de Pontevedra*, VIII, 1954-1956, p. 175; F. V. «Miscelánea: cómo fueron encontradas las aras de Cuntis», *El museo de Pontevedra*, III, 1944, p. 231; C. García Romero, «Memorias de Cuntis», *BRAG*, X, 1917, p. 289; M. Estefanía, *op. cit.* (n. 25), p. 72. Véase también G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 52.

⁷⁸ C. García Romero, «Cuntis: memorias romanas», *BRAG*, XII, 1920, pp. 175 a 180; J. Filgueira-A. García Alen, *op. cit.* (n. 77), p. 175.

⁷⁹ Para las circunstancias del hallazgo véase J. Filgueira-A. García Alen, *op. cit.* (n. 77), p. 175,

Presenta especial interés la ofrenda monetaria al manantial, así como la epigrafía. Nos encontramos sin duda ante los restos de un balneario romano.

10. CALDAS DE REYES

Generalmente se ha aceptado que el nombre antiguo de la ciudad era *aquae celenis* (*It. Ant.* 430, 3; *It. Rav.* IV, 43-306, 2-*It. Rav.* IV, 45-321, 8-)⁸⁰.

— *Arqueología y Monedas*: Sólo están testificados hallazgos de monedas romanas entre los cimientos utilizados en la construcción del balneario del s. XVIII⁸¹. Estos cimientos debían ser romanos aunque las noticias son escuetas.

— *Epigrafía*: 1) Ara aparecida hacia 1798 en las obras de construcción del balneario «Dávila»⁸².

EDOVIO /ADALUS CLO/UTAI.V.S.L.M⁸³

El nombre del dedicante *Adalus* es único en la Península Ibérica, aunque aparece en la variante *Adarus* entre los Tréviros y en Bélgica⁸⁴. *Cloutai* sería, según Palomar la forma en genitivo de *Cloutius*, emparentado por Albertos con el *Clodius* latino⁸⁵.

pero sobre todo J. Filgueira-A. d'Ors, *Inscripciones romanas de Galicia III*, Santiago, 1955, pp. 40-41; citan un manuscrito de V. Piñeiro que dice: «...estas dos piedras se hallaron enterradas en una calle junto a las Burgas y pegada al mesón». Véase también F. V., *op. cit.* (n. 77), p. 231; C. García Romero, *op. cit.* (n. 37), pp. 275-276; *CIL*, II, 2546; J. Vives, *op. cit.* (n. 53), n.º 603, *HAE*, n.º 1742.

⁸⁰ Reducen *Aquae Celenis* a Caldas de Cuntis Hübner, *CIL*, II, p. 354; M. Estefanía, *op. cit.* (n. 25), p. 72 y G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 52. La mayoría de los autores aceptan la reducción en Caldas de Reyes. De todos modos se plantea un problema ya que el Itinerario de Antonino sitúa dos *Aquae Celenis* en lugares diferentes (430, 3 y 423, 8). Madoz, *op. cit.* (n. 50) t. III, p. 283, explica el estado de la controversia erudita en su época. Posteriormente diferentes autores buscan la solución o unificando ambas mansiones en Caldas de Reyes o situando una de ellas en Caldas de Reyes (único dato que parece claro) y la otra en Caamiña. Véanse las diversas localizaciones que plantean A. Fernández Guerra, *op. cit.* (n. 51), pp. 70-71-84-85; J. Filgueira-A. García Alen, *op. cit.* (n. 77), pp. 27-121; J. M. Roldán, *op. cit.* (n. 55), p. 76. A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 57. Hübner, *op. cit.* (n. 50), p. 295 relaciona las ὕδατά θερμά de Tol. II, 6, 2, con Caldas de Reyes. (Véase opinión de Tranoy *supra* I en nota 76).

⁸¹ J. Ceán, *op. cit.* (n. 50), p. 209; C. García Romero, *op. cit.* (n. 37), p. 275; A. Schulten, *Hispania*, Barcelona, 1920, p. 46; S. Filgueira-A. García Alen, *op. cit.* (n. 77), p. 173; M. Estefanía, *op. cit.* (n. 25), p. 69; G. Mora, *op. cit.*, (n. 58), p. 52.

⁸² Es lo que parece desprenderse del estudio de I. Millán, *op. cit.* (n. 19), p. 50, donde explica las circunstancias del hallazgo. Se utilizó posteriormente el ara en una arqueta de agua potable cercana al balneario (localización que aporta Hübner). En 1909 se utilizó en una exposición regional en Santiago y desapareció.

⁸³ *CIL*, II, 2543; J. Vives, *op. cit.* (n. 53) n.º 811. Citada por C. García de la Riega, *Galicia Antigua*, Pontevedra, 1904, p. 189. C. García Romero, *op. cit.* (n. 37), p. 124. F. López Cuevillas-R. de Serpa, *op. cit.* (n. 19), p. 319; F. López Cuevillas-F. Bouza, *op. cit.* (n. 53), p. 124; F. López Cuevillas, *op. cit.* (n. 40), pp. 74-75; F. Bouza, *op. cit.* (n. 12), p. 29; P. Rodet, *op. cit.* (n. 27), p. 55; I. Millán, *op. cit.* (n. 19), p. 51; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 175; id., 1983, *op. cit.* (n. 12), p. 294; J. Filgueira-A. García Alen, *op. cit.* (n. 77), p. 172; J. L. Ramírez, «Las creencias religiosas, pervivencia última de las civilizaciones prerromanas en la Península Ibérica», en *La religión romana en Hispania*, Madrid, 1981, p. 249.

⁸⁴ M. L. Albertos, *op. cit.* (n. 23), p. 7; A. Holder, *op. cit.* (n. 10), p. 31. También J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 175.

⁸⁵ M. L. Albertos, *op. cit.* (n. 23), p. 89; M. Palomar, *La onomástica personal prelatina de la antigua Lusitania*, Salamanca, 1957, p. 66.

Los restos citados y la epigrafía permiten postular la existencia de un balneario romano en Caldas de Reyes. Las aras encontradas presentan un gran indigenismo, desgraciadamente no han sido fechadas, perdiéndose así un dato básico.

11. CALDAS DE TAIPAS

— *Epigrafía*: En la misma ciudad no poseemos testimonio epigráfico directo. Martins Sarmiento relacionó un epígrafe a Trajano con la edificación de un balneario, que cita Leite ⁸⁶. El testimonio no es concluyente.

En S. João de Ponte, cerca de Caldas de Taipas y según Santos/Cardozo en relación con el balneario tenemos un ara a las ninfas, aparecida en 1949 junto a la iglesia parroquial. Es de granito con decoración y letras elegantes, 70 × 40 × 30. Fechable en los s. II o III.

NYMPHIS /G.SULP.FES/TUS.EX VOTO ⁸⁷

El nombre del dedicante y la factura del ara hablan de una aceptación avanzada de las costumbres romanas.

Los datos, si bien no del todo concluyentes, permiten apostar por la romanidad del balneario de Caldas de Taipas.

12. CALDAS DE VIZELLA

— *Arqueología*: Las noticias sobre el balneario romano de Caldas de Vizella son antiguas. P. de Azevedo recopila una noticia de la gaceta de Lisboa (fechada en 1788) en la que se especifica la existencia de 11 piscinas de varios tamaños capaz la mayor de albergar a 25 personas sentadas en cada uno de sus lados, compartimentos abovedados y mosaicos ⁸⁸. Oliveira habla de un mosaico encontrado en Lameira (lugar donde apareció la gran inscripción a Bormanico) y de otro aparecido en 1889 en un baño durante las obras de captación del balneario moderno ⁸⁹. L. Pereira testifica la aparición de otro baño grande al hacer el balneario moderno ⁹⁰.

— *Monedas*: L. Pereira testifica la aparición de una moneda de plata (anv. cabeza barbada, rev. caballero al galope con lanza) ⁹¹.

⁸⁶ J. Leite, *op. cit.* (n. 12), p. 180; F. Martins-Sarmiento, «Inscrições ineditas», *Revista de Guimarães*, IV, 1887, p. 188. *CIL*, II, 5560-4796, G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 52.

⁸⁷ J. R. Santos-M. Cardozo, *op. cit.* (n. 29), pp. 63-64. La cita M. Cardozo, *Catálogo do museu de Martins Sarmiento. Epigrafía y escultura*, Guimarães, 1972, 2.^a ed., p. 55.

⁸⁸ P. de Azevedo, «Noticias archeologicas colhidas en documentos de seculo XVIII: ruinas de Caldas de Vizella», *O archeologo portugues*, III, 1897, p. 214.

⁸⁹ Oliveira Guimarães, «Mosaicos de Vizella», *O archeologo portugues*, VIII, 1903, pp. 245-246. Véase el estudio de los mosaicos que realizan F. Acuña, *op. cit.* (n. 75), p. 46 y R. de Serpa, *op. cit.* (n. 75), p. 179. Se encontrarán citas sobre la romanidad del balneario en G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 53; I. Leite de Vasconcellos, *Medicina dos Lusitanos*, Lisboa, 1925, pp. 15-16; id., *op. cit.* (n. 8), p. 266; *Ibid.*, II, p. 180.

⁹⁰ L. Pereira Caldas, «Carta dirigida a la sociedad Martins-Sarmiento», *Revista de Guimarães*, XVIII, 1901, pp. 159 a 161.

⁹¹ *Ibid.*, pp. 159-161.

— *Epigrafía:*

1) Inscripciones de la ciudad:

1-1) Ara encontrada en el baño del médico del balneario, 80 × 22 × 15. Fechada en el siglo I d.C.

MEDAM/US CAMAL /BORMANI/ CO.V.S.L.M ⁹²

El dedicante porta nombres de tipo indígena, *Medamus*, aparece en Lusitania y fuera de la Península ⁹³. *Camalus* aparece en 22 casos en la Península únicamente ⁹⁴.

1-2) Ara encontrada entre 1787 y 1792 en el lugar de Lameira. Granito, quizás base de una estatua, 166 × 44 × 55. Letras de 5 cm. La lectura de Cardozo es la más reciente:

...../...../NIS.F....E.../U CENUS UX/SAMENSIS /REO BORMA/...../
GLORIAS ...T /PRECIPIAS /PUE.O NE /LINAT HUNC /LAPIDEM ⁹⁵.

Las lecturas anteriores, más completas, permitían conocer datos del dedicante (C. POMPEIUS /GAL.CATURO/NIS MOTU/GENUS. UX/SAMENSIS) y el desarrollo de la exortación en verso de la 2.^a parte del epígrafe ⁹⁶.

El nombre del dios *Bormanico* aparece precedido por *REO*, error del lapicida (en vez de DEO) o testimonio del culto a *Reus* ⁹⁷. Fechada en el siglo III d.C. por Blázquez y en el I d.C. por García Merino ⁹⁸.

El nombre del dedicante, en las lecturas más completas presenta una mezcla de romanidad (nombres romanos, referencia a la tribu, procedencia) junto a rasgos de indigenismo (filiación de tipo indígena —*Caturonis*— colocación de la tribu entre el gentilicio y la filiación) ⁹⁹.

⁹² Lectura de Leite, *op. cit.* (n. 8), pp. 266-271. Le siguen J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 172; M. Cardozo, *op. cit.* (n. 87), p. 26, n.° 22; J. Encarnação, *op. cit.* (n. 12), p. 229; id., *Divindades indígenas sob o domínio romano em Portugal*, Lisboa, 1975, p. 145. Lectura menos completa en *CIL*, II, 2402, *ILS*, 4584; J. Vives, *op. cit.* (n. 53), n.° 768; C. Vaillat, *op. cit.* (n. 5), p. 26.

⁹³ M. Palomar, *op. cit.* (n. 85), p. 85; J. Untermann, *Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania Antigua*, Madrid, 1965, p. 133.

⁹⁴ J. Untermann, *op. cit.* (n. 93), pp. 85-86; M. L. Albertos, *op. cit.* (n. 66), p. 73, da a entender que se trata de un nombre hispano, fuera de la península sólo está testificado *Camaloscum* como topónimo. Se relaciona de forma hipotética con el más extendido *Camul*; véase M. Palomar, *op. cit.* (n. 85), pp. 57-58.

⁹⁵ M. Cardozo, *op. cit.* (n. 87), p. 27.

⁹⁶ La lectura de Hübner en *CIL*, II, 5557 = 2403 (rectificado) = *ILS* 4514.b es: C. POMPEIUS /GAL. CATURO/NIS MOTU/GENUS.UX/SAMENSIS /REO BOMA/NICO V S /QUISQUIS HO/ NOREM AGI/TAS ITA TE TUA /GLORIA. SERVET /PRAECIPIAS PUERO. NE /LINAT /HUNC /LAPIDEM. La aceptan Vives, *op. cit.* (n. 53), n.° 769; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 171; J. d'Encarnação, *op. cit.* (n. 12), p. 218, id., *op. cit.* (n. 92), pp. 144-145; M. Cardozo, *Correspondencia epistolar entre E. Hübner y F. Martins-Sarmiento 1879-1899*, Guimarães, 1947, p. 111-119 a 121; A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), pp. 269-270; C. García Merino, «La ciudad romana de Uxama»; *BSAA*, 36, 1970, p. 422 lee *Rectugenus* en las líneas 3-4.

⁹⁷ J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 171 lo achaca al error del lapicida. F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), pp. 36-37 lo relacionan con otra inscripción a *Reus*, (véase F. Vázquez Saco, «Nuevas inscripciones romanas de la provincia de Lugo», *Boletín de la comisión de monumentos de Lugo*, VI, 1958, p. 272).

⁹⁸ J. M. Blázquez, «Las religiones indígenas del área Noroeste de la Península en relación con Roma», en *Legio VII Gemina*, León, 1970, p. 68; C. García Merino, *op. cit.* (n. 96), p. 422.

⁹⁹ A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 270. Del nombre indígena *Caturonis* poseemos 19 ejemplos en la Península (véase Untermann, *op. cit.* [n. 93], pp. 96-97), y también se testimonia en Galia cisalpina

2) Inscripciones de los alrededores de Caldas de Vizella

2-1) Tagilde: encontrada en 1887 en la iglesia de Tagilde. Sirvió en una canalización de agua, estaba partida por la mitad y atravesada por un tubo de cerámica ¹⁰⁰, 72 × 30 × 31.

ANTONIA /RUFINA /VOTO NINP/HIS LUPIA/NIS LIBENS /ANIMO /PO-SUIT ¹⁰¹

2-2) Guimaraës. Ara a las Ninfas, hoy desaparecida, 89 × 32 × 20.

URBAN /PRO CRYSE/DE /NYMPHIS /EX VOTO /POSUI ¹⁰²

Los testimonios epigráficos aparecidos en la misma ciudad de Caldas de Vizella son concluyentes ¹⁰³. *Bormanico* es por su etimología y paralelos (con topónimos y divinidades) un dios de carácter termal como veremos. Las aras a las Ninfas aparecidas en los alrededores se relacionaron con el naciente termal por Santos/Cardozo ¹⁰⁴ aunque sin explicar la causa de su posición alejada de la ciudad termal. De todos modos las aras a *Bormanico* ilustran de forma clara la romanidad del balneario de Caldas de Vizella.

13. CALDELAS

— *Epigrafía*: En Caldelas (Portugal) aparecieron dos aras según Santos/Cardozo o una sola con doble inscripción según Hübner.

CAEN / CLEN /NYM/PHIS /EX. VOTO
DAB /NYM/PHIS /EX. VOTO ¹⁰⁵

La explotación en época romana del nacimiento termal es bastante probable a juzgar por el material epigráfico y el nombre del lugar (diminutivo del habitual Caldas), a pesar de no poseer testimonios arqueológicos.

(véase M. Palomar, *op. cit.* [n. 85], p. 62). Para la etimología véase M. L. Albertos, *op. cit.* (n. 23), p. 81.

¹⁰⁰ J. d'Encarnação, *op. cit.* (n. 12), p. 233.

¹⁰¹ *CIL*, II, 6288; Vives, *op. cit.* (n. 53), n.° 696; M. Cardozo, *op. cit.* (n. 87), p. 36. Lo citan M. Cardozo, *op. cit.* (n. 96), pp. 181 a 183 y 188-189; J. Leite, *op. cit.* (n. 8), p. 190; J. R. Santos-M. Cardozo, *op. cit.* (n. 29), p. 61; J. d'Encarnação, *op. cit.* (n. 12), p. 233; id., *op. cit.* (n. 93), p. 226; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 177, id., 1977, *op. cit.* (n. 8), p. 315; id., *op. cit.* (n. 12), p. 120.

¹⁰² Reciente lectura de M. Cardozo, *op. cit.* (n. 87), p. 56, que vio la pieza; coincide con Leite, *op. cit.* (n. 8), II, p. 258-259; J. A. Santos-M. Cardozo, *op. cit.* (n. 29), pp. 60-61. E. Hübner, *CIL*, 5569 leía SIDE en el 3.º renglón, igual en Vives, *op. cit.* (n. 5), n.° 606.

¹⁰³ Otra inscripción aparecida en Caldas de Vizella, (*CIL*, II, 2407) dedicada a múltiples dioses (entre los que se cuentan Esculapio y Fortuna —estudiada por Leite, *op. cit.* (n. 8), II, pp. 358 a 364—) ha sido relacionada por éste autor (p. 363) con una curación propiciada por las aguas termales del balneario. No parece una hipótesis suficientemente justificada ya que la invocación cita gran número de dioses y la fórmula de acción de gracias está perdida. Otra ara aparecida en las cercanías de la ciudad (en Santa Eulalia de Barrosas-Lousada-Porto) registrada en *CIL*, II, 2404 y dedicada a *Castaecae* fue estudiada como ofrenda a las ninfas por M. Santos Cardozo, *op. cit.* (n. 29), p. 60 y Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8) pp. 173-174. D'Encarnação, *op. cit.* (n. 93), p. 160 y Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 272 rechazan por arbitraria esta hipótesis y a ellos nos unimos.

¹⁰⁴ J. A. Santos-M. Cardozo, *op. cit.* (n. 29), pp. 65-67.

¹⁰⁵ *Ibid.*, p. 60; E. Hübner en *CIL*, II, pp. 343-385, n.° 5572 = 2457; A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), p. 325.

14. CHAVES

Chaves, situada en el centro de una densa red de comunicaciones romanas llevó en la antigüedad el nombre de *Aguas* o *ad Aquas* (*It. Ant.* 422, 6; *It. Ast. IV*) ὕδατά λαία (Tol. II, 6, 39) y *Aquae Flaviae*, ὕδατά φλαουία ¹⁰⁶.

— *Epigrafía*: El material epigráfico votivo aparecido en Chaves es numeroso. Interesan para nuestro tema:

1) Inscripción a las Ninfas aparecida en la calle de Santa María en Chaves, hoy desaparecida:

YMPH.S AUR /DIONYSIUS /AUG.LIB ¹⁰⁷

2) Ara aparecida en Granginha (cerca de Chaves). Desaparecida.

IMPIER /...F.PRO.../...O.BIBA../US.EX.V/OTO.POS // VI.LIBIN /..IMO

Hübner leyó la primera línea como (n)IMP(h)I(s)...ER pero no ha sido aceptado por Santos/Cardozo ¹⁰⁸.

3) Ara a Tutela aparecida en Chaves, quizás en relación con el balneario según Pena y Rodet.

TUTELAE /M AQ LEDA /PERREGRINORUM /EX V P ¹⁰⁹

El dedicante de la primera inscripción se presenta como liberto imperial, por lo tanto un personaje de cierta relevancia. El nombre y la epigrafía permiten apuntar que Chaves fue ciudad termal en época romana.

15. GUITIRIZ

— *Epigrafía*: Apareció a un Km. del balneario de Guitiriz (y en relación con éste) ¹¹⁰ en Os Curveiros, parroquia de Miraz (Friol), municipio de Tansparga (hoy en el museo provincial de Lugo) un ara de granito, con decoración bastante elaborada, 77 × 25 × 13. Letras de 5-5,5 cm.

¹⁰⁶ Véase A. Fernández Guerra, *op. cit.* (n. 51), pp. 69-84; O. Cuntz, *op. cit.* (n. 64), p. 65; E. Hübner, *op. cit.* (n. 50), p. 300; H. Miller, *op. cit.* (n. 51), p. 166; A. Barradas, «Vías romanas das regiões de Chaves a Bragança», *Revista de Guimarães*, 66, 1956, p. 179. M. Cardozo, *Un bronze romano de Chaves*, Porto, 1948, p. 4; J. M. Roldán, *op. cit.* (n. 55), p. 214 da a entender que en este caso pudiera haber una falsificación en los datos del Itinerario de Antonino. J. Mesquita, «Monuments romains du Portugal», *RA*, XXI, 1913, p. 349; J. Leite, *op. cit.* (n. 58), p. 18 y G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 52 hipotetizan que el nombre se debió a que los baños fueron restaurados en época de Vespasiano, pero no aportan argumentos aparte de la denominación.

¹⁰⁷ *CIL*, II, 2474; J. R. Santos-M. Cardozo, *op. cit.* (n. 29), p. 62; J. Leite, *op. cit.* (n. 8), II, p. 259; R. Barros, *op. cit.* (n. 53), p. 116; P. Rodet, *op. cit.* (n. 27), p. 60. A. Rodríguez Colmenero, *op. cit.* (n. 4), p. 304; J. L. Ramírez, *op. cit.* (n. 83), p. 224.

¹⁰⁸ *CIL*, II, 2475; J. R. Santos-M. Cardozo, *op. cit.* (n. 29), p. 62; *HAE* (4-5), p. 9. Creen que se trata en los dos últimos casos de inscripciones a ninfas con epítetos; F. López Cuevillas-F. Bouza, *op. cit.* (n. 53), p. 128; F. López Cuevillas-R. de Serpa, *op. cit.* (n. 19), p. 318 y F. López Cuevillas, *op. cit.* (n. 10), p. 413, pero sin argumentos suficientes.

¹⁰⁹ M. J. Pena, *op. cit.* (n. 22), p. 79. P. Rodet, *op. cit.* (n. 27), p. 60. Véase *CIL*, II, 5618; J. Leite, *op. cit.* (n. 12), p. 299; J. Vives, *op. cit.* (n. 53), n.º 482.

¹¹⁰ Como dan a entender L. Monteagudo, *op. cit.* (n. 15), p. 70 y S. Lambrino, *op. cit.* (n. 17), p. 7.

COHVE/TENE /E.R.N ¹¹¹

Cohvetene, numen presidente de la fuente termal aparece también en Procolitia, estación del muro de Adriano ¹¹².

El carácter termal de Guitiriz en época romana parece indudable. Ares incluso sugiere que ὕδατά κούιντινα de Tol. II, 6, 27, se refiere a la ciudad termal ¹¹³.

16. LEON

— *Epigrafía*:

1) Aparecida en el colegio de S. Marcos, 94 × 45 × 38. Letras de 4,5 cm. Fechada en el siglo II d.C.

NYMPHIS /FONTIS. AMEU /CN.L. TERENTIUS /L. F. HOMULLUS /IUNIOR.LEG/LEG VII.G.F /L.V.M.S ¹¹⁴

El dedicante, legado de la *legio VII*, es un personaje importante que Albertos cree itálico ¹¹⁵. El voto que realiza a unas Ninfas con denominación indígena habla de una actitud abierta ante cultos de carácter prerromano.

2) Ara de factura muy cuidada y caracteres perfectos hallada en la muralla sur de la ciudad, 124 × 53 × 54 cm. Fechable en época de Antonino Pío, sin duda anterior al 176 d.C. fecha del segundo consulado del dedicante.

NYMPHIS /T.POMPONIVS /PROCVLVS /VITRASIVS /POLLIO. COS /PONTIF.PRO COS /ASIA.LEG.AVG.PR/PR.PROVINCIAE /MOESIAE. INF.ET /HISP.CITER. /ET FAUSTINA.EIVS ¹¹⁶

La inscripción da buena parte de los importantes cargos que desarrolló el personaje, amigo de Antonino Pío y Lucio Vero y cuyo *cursus honorum* detalla

¹¹¹ F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), p. 87 n.° 57; *HAE*, 1950 n.° 24; *AE*, 1954, n.° 25; F. Vázquez Saco-M. Vázquez Seijas, *op. cit.* (n. 17), p. 42 dicen que apareció en 1910; J. Vives, *op. cit.* (n. 53), n.° 785. Véase también L. Monteagudo, *op. cit.* (n. 15), p. 71; S. Lambrino, *op. cit.* (n. 17), p. 3; N. Ares, «En torno al ara lucense de Cohvetene», *CEG*, XXII, 1967, p. 156; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 151; id., 1983, *op. cit.* (n. 12), pp. 292-294.

¹¹² Véase Ihm, *op. cit.* (n. 15), p. 263; Th. Mommsen, *op. cit.* (n. 15), pp. 315-316; T. Haverfield, «Aditamenta IV ad corporis vol. VII», *EE*, VII, 1898, p. 323; L. Monteagudo, *op. cit.* (n. 15), pp. 70-71; S. Lambrino, *op. cit.* (n. 17), pp. 14-15. La lectura de la última línea ha planteado problemas, L. Monteagudo (p. 70) cree que se debe restituir *E(x) R(editu) N(ostro)* y basa en ello su teoría que Coventina es una divinidad importada en Galicia. N. Ares, *op. cit.* (n. 111), pp. 158 a 161 lee *E(x) R(editu) N(umorum)* y dice que Coventina era diosa de las reuniones comerciales. Lambrino (p. 5) lee *E(x) R(esponso) N(uminis)* o quizás la abreviatura de un tria-nomina romano. La transcripción de la última línea de la inscripción no es segura aunque generalmente se acepta la dada por Lambrino.

¹¹³ N. Ares, *op. cit.* (n. 111), p. 161.

¹¹⁴ F. Fita, *Epigrafía romana de la ciudad de León*, León 1866; *CIL*, II, p. 914-708, n.° 5084 = *ILS*, 3880; J. Vives, *op. cit.* (n. 53), n.° 695; C. del Rivero, *El lapidario del museo arqueológico de Madrid*, Valladolid, 1933, p. 13, n.° 37; M. Gómez Moreno, *op. cit.* (n. 68), p. 30; M. Fernández Aller, *Epigrafía y numismática romanas en el museo arqueológico de León*, León, 1978, p. 35. La citan J. Toutain, *op. cit.* (n. 12), p. 152; F. López Cuevillas-F. Bouza, *op. cit.* (n. 53), p. 128; F. López Cuevillas-R. de Serpa, *op. cit.* (n. 19), p. 318; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 169; id., 1977, *op. cit.* (n. 8), p. 309; A. Quintana, *op. cit.* (n. 68), p. 70; F. Diego, *op. cit.* (n. 68), pp. 8-9; F. Lomas, *op. cit.* (n. 69), p. 92.

¹¹⁵ M. L. Albertos, *op. cit.* (n. 23), p. 122 hay un *Homullus* en *CIL*, V, 5098. Véase el historial de este legado en G. Alföldy, *Fasti Hispanienses*, Wiesbaden, 1969, p. 201.

¹¹⁶ *CIL*, II, 5679 = *ILS* 1113; J. Vives, *op. cit.* (n. 53), n.° 605; M. Fernández Aller, *op. cit.* (n. 114), pp. 33-34. Véase también F. Fita, «Inscripciones romanas del valle de Otañes», *BRAH*, LII,

Alföldy y cita Syme. Destaquemos que su mujer hace una dedicación en el balneario galo de *Aquae Griseliae* a las Ninfas del lugar (*Nymphis Griselicis*)¹¹⁷.

3) Ara a las Ninfas de texto incompleto, Hübner, que la leyó, la relaciona con la n.º 1 (de la que le dio la lectura Saavedra). Creemos que se trata de la misma inscripción

NY...../...../CN.L.TE...../...../...../LEG VII.G.F¹¹⁸

4) Mundó aporta la noticia de una anotación hecha por un peregrino medieval en el folio 146 del *codex parisinus latinus 2036*, relativa a un epígrafe a las Ninfas situado en la zona de León. Fechada entre el 74 y el 211 d.C.

NIMPPHIS /SACR /Q.CORNELIUS./ANTEROS.IM./AGINIFFER.LE.VII.G.F
/CUM.VEXILATI/ON.V.S.L.M.¹¹⁹.

5) Ara en mármol gris de cuidada factura y letras perfectas hallada en la muralla de León (en la restauración de la iglesia de S. Isidoro), 84 × 64 × 18. Letras de 6 cm. Fechada a fines del siglo II.

AESCVLAPIO /SALVTI /SERAPI.ISIDI /L. CASSIUS. PAULLVS /AGVSTANVS ALPINVS/BELLICIUS SOLLERS /ET.M. CASSIUS AGRIPPA /SANC-TVS PAULLINVS /AVGVSTANVS ALPINVS¹²⁰

Pflaum estudia a los dedicantes, miembros de la *gens Cassia*, se emparentan con el cónsul del 168, *P. Cassius Secundus*¹²¹.

Si bien no poseemos ningún dato acerca de su posible localización, la epigraffa antes citada permite entrever la posibilidad de la existencia de un balneario en la zona de León, o cuando menos fuentes salutíferas veneradas en época romana.

17. LUGO

— *Arqueología*: En la zona cercana al Miño recensiona Ceán restos de un balneario; paredones de argamasa derrumbados y en pie y trozos de bóvedas con arcos rebajados de lo que llama «sudaderos»¹²². Existen, aún hoy en día en uso en el balneario de Lugo unas cámaras romanas, cuadradas y abovedadas, en

1908, p. 563, id., «Escritos del P. Fita: Legió VII gemina», *BRAH*, LXXII, 1918, p. 137; M. Gómez Moreno, *op. cit.* (n. 68), p. 30; F. López Cuevillas-F. Bouza, *op. cit.* (n. 53), p. 128; A. Quintana, *op. cit.* (n. 68), pp. 68-69.

¹¹⁷ Véase Alföldy, *op. cit.* (n. 115), pp. 33 a 38; R. Syme, «Spanish Pomponii: a Study of Nomenclature», *Gerion*, I, 1983, pp. 263-264. La inscripción a las *Nymphis griselicis* en *CIL*, XII, 361.

¹¹⁸ *CIL*, II, 5676. Es la lectura que hizo directamente Hübner, y que aproxima a la n.º 5084. A nuestro parecer se trata de la misma ara en diferentes lecturas, una de ellas más completa que la otra.

¹¹⁹ A. Mundó, «El *codex parisinus latinus 2036* y sus añadiduras hispánicas», *Hispania Sacra V*, 1952, p. 75; *HAE*, n.º 494; *AE*, 1953, n.º 266.

¹²⁰ A. García y Bellido, «Nueva lápida romana», *Archivos leoneses*, XVIII, 1964, p. 180; id., *op. cit.* (n. 35), p. 208; A. Viñayo, «Nueva lápida romana», *Archivos leoneses*, 17, 1963, pp. 141-142; *AE*, 1967, n.º 223; *AE*, 1968, n.º 235.

¹²¹ H. G. Pflaum, «Augustanus Alpinus Bellicius Sollers, miembros de la *gens Cassia*», *AEspA*, 39, 1966, pp. 14-15.

¹²² Ceán, *op. cit.* (n. 50), pp. 207-208.

obra de sillarejo de pizarra trabada con argamasa con hornacinas en las paredes haciendo arco de medio punto ¹²³. Vázquez Seijas señala existencia de otras dos cámaras de similar factura a las anteriores, restos de hormigón en el huerto del balneario y trozos de muro en la zona del río que quizás concuerden con las recensiones por Ceán ¹²⁴

— *Epigrafía*:

1) Ara de granito con frontón y volutas encontrada en 1910. 61 × 30 × 21,5.

LAHO PAR/ALIOMEGO /CAELIUS RU/FINUS.EX /VOTO ¹²⁵

Es la lectura de Arias/Le Roux/Tranoy. Relacionan a *Laho* con la diosa pirenaica *Laha*, de atribuciones no del todo claras aunque estos autores la creen acuática ¹²⁶.

2) Inscripción a *Tutela*, encontrada en 1958, las lecturas han sido dispares, sin que se pueda optar por ninguna por el momento ¹²⁷.

Si la testificación arqueológica en este caso parece clara no podemos decir lo mismo de la epigrafía, cuya relación con las aguas termales de Lugo no está justificada.

18. MONDARIZ

— *Arqueología*: Conocemos por Filgueira/García Alen la noticia que en 1871, en las obras de captación del balneario moderno aparecieron restos de pilas y cañerías antiguas, probablemente partes del balneario romano ¹²⁸.

19. ORENSE

— *Epigrafía*: Apareció en 1802 en una huerta junto a las Burgas (balneario) de Orense al abrir una cimentación, 83 × 45 × 28. Letras de 5 cm.

¹²³ M. Vázquez Seijas, *op. cit.* (n. 25), pp. 11-12; V. Lamperez y Romea, *Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII. Arquitectura pública*, Madrid, 1922, p. 464; J. Mélida, *op. cit.* (n. 4), p. 122; J. B. Mélida, *Arqueología Española*, Barcelona, 1936, 2.^a ed., p. 64. Fechada sin seguridad en el s. I, véase G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 52.

¹²⁴ M. Vázquez Seijas, *op. cit.* (n. 25), pp. 11-12.

¹²⁵ F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22). Lecturas diversas en F. Vázquez Saco-M. Vázquez Seijas, *op. cit.* (n. 17), p. 32; F. Fita, «Nuevas lápidas del N. de Galicia», *BRAH*, LVI, 1910, pp. 352-353; F. López Cuevillas-A de Serpa, *op. cit.* (n. 19), p. 302; M. Vázquez Seijas, «Un ara más de la fórmula *ex visus*», *Boletín de la Comisión de monumentos de Lugo*, IV, 1951, p. 300; J. Toutain, *op. cit.* (n. 12), p. 160. J. Vives, *op. cit.* (n. 53) n.º 663; N. Ares, *op. cit.* (n. 111), pp. 283-284; J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), pp. 139-140; id., 1975, *op. cit.* (n. 12), p. 137.

¹²⁶ Inscripciones en *CIL*, XIII, 142-145 a 147 pertenecen a la zona de los Convenae. Véase Hermann, «Lahe», *RE*, XI, 1924, col. 425. J. Toutain, *op. cit.* (n. 12), p. 318; A. Holder, *op. cit.* (n. 10), p. 122; A. Lizop, *op. cit.* (n. 27), p. 188, nota 26, y 154 y notas 69 a 72; Ihm, «Lahe», *Ausführliches Lexikon...* de Roscher, t. II, 2, cols. 1799-1800, citado en F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), pp. 38 a 40; A. Tranoy, *op. cit.* (n. 12), pp. 289-294.

¹²⁷ N. Ares, «Revisión de 4 inscripciones romanas», *Boletín de la comisión de monumentos de Lugo*, IX, 1974-1975, p. 176; F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), p. 37; M. J. Pena, *op. cit.* (n. 22), pp. 86-87; P. Le Roux-A. Tranoy, «Notes d'épigraphie romaine de Galicie», *CEG*, XXVIII, 1973, p. 233. Otras lecturas en A. d'Ors, «Miscelánea epigráfica, nuevas aras de Lugo», *Emerita*, 28, 1960, p. 328 n.º 2; *HAE* n.º 1977; M. Vázquez Seijas, «Nuevas inscripciones de la provincia de Lugo», *Boletín de la comisión de monumentos de Lugo*, VI, 1958-1959, p. 272, n.º 6.

¹²⁸ J. Filgueira-A. García Alen, *op. cit.* (n. 77), p. 189.

NYPHIS /CALPURN/IA ABANA /AEBOSO /EX VISU /V S L ¹²⁹

Abana es nombre indígena, existe otro ejemplo en Lusitania. *Aeboso* recuerda el gentilicio *Aebisoci* ¹³⁰. La dedicante presenta gran indigenismo.

El uso en época romana del manantial de Orense es probable.

20. SAN VICENTE DE PIÑEIRO

En S. Vicente de Piñeiro (Peñañiel) apareció un balneario de época romana que utilizaba las aguas de un nacimiento termal sulfuroso. De modestas dimensiones fue excavado en 1902 por José Fortes Junior ¹³¹.

21. SANTA CRUZ DE LOYO

— *Epigrafía*: En Santa Cruz de Loyo (municipio de Paradela-Lugo) apareció en 1929 un ara de granito, 57 × 30 × 16,5. Letras de 5,5 cm. Incompleta.

CUHVE /BERRAL/OCEGU /EX VOTO /FLAVIUS /VALERIA /NUS ¹³²

Se trata de una testificación más del culto a la diosa termal *Coventina*, cuyo culto en la zona lucense parece bien constatado. Apareció a 18 Km. de Baños de Guntín. El dedicante pertenece a una familia promocionada en época Flavia ¹³³.

La relación con Baños de Guntín parece poco probable, dado lo alejado del lugar de hallazgo del ara. Aunque no poseemos testimonios que lo avalen es de suponer la existencia de alguna fuente termal explotada por indígenas y romanos en la zona.

22. TREMAÑES

— *Arqueología*: En el lugar de hallazgo del ara a *Fortuna*, en Tremañes se encontraron unos baños en obra de argamasa de tipo romano ¹³⁴.

¹²⁹ *CIL*, II, 353; J. Lorenzo-F. Bouza, *op. cit.* (n. 53), pp. 143-144, n.º 74; J. Vives, *op. cit.* (n. 53) n.º 619; J. Taboada, «*De re Epigraphica*: nota sobre el epígrafe votivo de Calpurnia a las ninfas», *Boletín Auriense*, 2, 1972, p. 318. Para las circunstancias del hallazgo A. Vázquez Núñez, *op. cit.* (n. 53), p. 20. Véase también B. Osaba, *op. cit.* (n. 53), p. 99; M. Cortés y López, *op. cit.* (n. 50), t. II, p. 147; P. Rodet, *op. cit.* (n. 27), p. 60; F. Fita, «Epigrafía latina de la provincia de Orense», *BRAH*, XLII, 1903, pp. 393 a 395; V. J. M. Bedoya, «Variedades: antigüedades de Orense», *BRAH*, XLII, 1903, p. 156; R. Barros, *op. cit.* (n. 53), p. 116; F. Fita, «Tres lápidas romanas de Mosteiro de Riveira», *BRAH*, LXII, 1911, p. 512; J. Ceán, *op. cit.* (n. 50), p. 221; L. Fernández Fuster, *op. cit.* (n. 51), pp. 282 a 285; A. Rodríguez Colmenero, *op. cit.* (n. 51), p. 235; id., *op. cit.* (n. 4), p. 303; J. Ferro, *op. cit.* (n. 74), p. 214.

¹³⁰ *CIL*, II, 623; M. L. Albertos, *op. cit.* (n. 23), p. 1; A. Holder, *op. cit.* (n. 10), pp. 5-6; M. Palomar, *op. cit.* (n. 85), p. 21.

¹³¹ La obra de J. Fortes es difícilmente accesible. Véanse las recensiones efectuadas por R. Severo, «Livros e opusculos: Jose Fortes, Archeologia portuguesa II. Balineum luso-romano de S. Vicente de Pinheiro», *Portugalia* I, 1899-1903, p. 866; F. Alves Pereira, «Bibliographia II: José Fortes Junior. Balineum luso-romano de S. Vicente de Pinheiro», *O archeologo portugues*, VIII, 1903, p. 107-110; en p. 110 discute las fechas aportadas por el excavador. Véase noticias en G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 53; J. Leite, *op. cit.* (n. 8), II, p. 180 y *op. cit.* (n. 75), p. 18.

¹³² F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), p. 88, n.º 58; J. Vives, *op. cit.* (n. 53), n.º 786; *HAE*, n.º 306; *AE*, 1968, n.º 238; F. Vázquez Saco-M. Vázquez Seijas, *op. cit.* (n. 17), p. 41; F. Bouza, «El ara romana de Santa María del Condado y otra del museo de Lugo», *Boletín de la comisión de monumentos de Lugo*, III, 1948, p. 115. Lo citan J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 181; id., 1977, *op. cit.* (n. 8), p. 322; N. Ares, *op. cit.* (n. 111), p. 161; M. Vázquez Seijas, *op. cit.* (n. 127), p. 184, n.º 17.

¹³³ F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), p. 58.

¹³⁴ C. M. Vigil, *Asturias monumental epigráfica y diplomática*, Oviedo, p. 371; J. Somoza, *Gijón en la historia general de Asturias I, época romana*, Noega, 1908, pp. 281-282.

— *Epigrafía*: En la fuente de la Mortera, barrio de Pumarín, en S. Juan de Tremañes (Gijón) apareció en 1820 una inscripción, 97 × 37.

FORTUNAE /BALNEARI /T.POMPEIUS.PE/REGRINIANUS /PRO
SALUTE /SUA ET SUORUM /DICAVIT ¹³⁵

Fortuna Balnear aparece también en Duratón (Segovia) y en varios lugares del mundo romano que recensiona Kajanto ¹³⁶. El dedicante porta los tres nombres romanos.

A pesar de lo exiguo de la documentación arqueológica, el testimonio epigráfico permite pensar en la romanidad de los baños de Tremañes.

OTROS

Galicia alberga gran número de fuentes termales y hemos de suponer que muchas de ellas fueron conocidas en época romana aunque en muchos casos no podamos testificarlo por epigrafía o arqueología y sólo poseamos el recurso de la toponimia ¹³⁷. Por otra parte en algunos casos los testimonios son dudosos, sin que podamos decidir si se trata de restos de balnearios y si éstos son de época romana (por ejemplo en Carballo, Cibdá de Armea o Curbián) ¹³⁸.

RESUMÉ

L'étude des balnéaires et des divinités des eaux thermales dans la Galice romaine est divisé en deux parties. La première utilise principalement la documentation épigraphique pour examiner les caractéristiques du culte thermal (présence de divinités indigènes; hégémonie des invocations aux Nymphes; apparition de divinités pleinement romaines uniquement dans le *conventus asturum*). La deuxième partie se compose de l'inventaire des balnéaires romains dont la testification épigraphique et archéologique est suffisamment assurée.

¹³⁵ *CIL*, II, 2701; M. Vigil, *op. cit.* (n. 134), p. 371; J. Somoza, *op. cit.* (n. 134), pp. 281-282; F. Diego, *Romanización de Asturias a través de su epigrafía romana*, Oviedo, 1963, p. 18; I. Kajanto, *op. cit.* (n. 30), p. 514.

¹³⁶ I. Kajanto, *op. cit.* (n. 30), p. 514; W. Otto, *op. cit.* (n. 32), p. 32.

¹³⁷ A. Rodríguez Colmenero, *op. cit.* (n. 4), p. 143, cita Caldas de Partovia, de Serantes, de Peroxa, de Razamonde, de Villarubín, de Lebosende, de Punxín o Caldeliñas de Verín. Véase en el diccionario de Madoz, *op. cit.* (n. 50) las localidades de este nombre.

¹³⁸ La romanidad del balneario de Carballo sólo se sostiene por la aparición de una fuente subterránea abovedada con escalera que L. Monteagudo, «Noticiario: vía romana de Betanzos a Guitiriz (Coruña-Lugo)», *AEspA*, 28, 1955, p. 302, fecha tímidamente en época romana. Véase también G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 51. En Cibdá de Armea (Santa Marina de Aguas Santas) aparecieron unas termas romanas; F. Conde Valvís, *op. cit.* (n. 58), p. 436, dice que tienen *Hipocaustum* pero G. Mora, *op. cit.* (n. 58), p. 41, piensa que es el *caldarium*. Ambos dan a entender que la denominación romana de la ciudad era *Aquae Salientes*; caso de aceptarla nos estaría hablando que se trata de una ciudad de aguas. En Curbián (Palas de Rei-Lugo) en el presbiterio de la iglesia apareció un ara de granito en 1952, con dedicación a la divinidad indígena *Bandue Bolecco* según N. Ares, *op. cit.* (n. 127), p. 178 y F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), p. 86, n.º 56, o a *Banduso* según las lecturas de J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), pp. 60-61; F. Vázquez Saco-M. Vázquez Seijas, *op. cit.* (n. 17), p. 40; *HAE*, 1974-1975, pp. 178-179. J. M. Blázquez, 1962, *op. cit.* (n. 8), p. 61 y *op. cit.* (n. 37), p. 202, la relacionan con la *fons Bandusia* de Horacio (*Carm.* III, 13). F. Arias-P. Le Roux-A. Tranoy, *op. cit.* (n. 22), p. 86, plantean la polémica sin decantarse. No podemos por lo tanto sacar ninguna conclusión (véase nota 20).

- ★ DIVINIDAD ROMANA - DEDICANTE ROMANO
- ★ " " de NOMBRE e INDIGENA de CONTENIDO - D-R
- ☆ NINFAS - DEDICANTE ROMANO
- * " " " de NOMBRE con RASGOS INDIGENAS
- ▲ DIVINIDAD INDIGENA - D-R
- DEDICANTE SIN NOMBRE DESCIFRABLE
- ▲ DIVINIDAD INDIGENA - DEDICANTE INDIGENA

Fig. 1.

BALNEARIOS Y DIOS DE LAS AGUAS TERMALES EN GALICIA ROMANA

DIOS	FECHA	LUGAR	DEDICANTE	VARIOS
BORMANICO	d.c. I. I-III (?)	C. DE VIZELLA	1. MEDAMUS CAMALUS 2. G. POMPEIUS GAL. CATURONIS UXSAMENSIS	INDIGENA POESIA DE 8 LIN.
COVENTINA	II I	GUITIRIZ STA. CRUZ DE LOYO	FLAVIUS VALERIANUS	NOMBRE FLAVIO
EDOVIO		C. DE REYES	ADALUS CLOUTAI	INDIGENA
<u>NINFAS</u>		ORENSE BAROS DE BANDE CALDAS DE CUNTIS BAROS DE MOLGAS BOVEDA VIZELLA (GUIMARAES) VIZELLA (TAGILDE) CHAVES GRANGINHA (CHAVES) CALDAS DE TAIPAS BEM SAUDE CALDELAS LEON	CALPURNIA ABANA AEBOSO BOELIUS RUFUS C. ANTONIUS FLORUS AURELIUS FLAVUS TRANSTACANUS SULPICIA SATURNINA URBAN. ANTONIA RUFINA AUR. DIONYSIUS ...O BIBA.. US G. SULPICIUS FESTUS T. SIMPLICIA CAEN... CIEN... 1. CN. L. TERENCEIUS. L.F. HOMULLUS 2. T. POMONIUS PROCULUS VITRASIO POLLIO ET FAUSTINA EJUS 3. Q. CORNELIUS ANTEROS 4. CN. L. TE.	LIBERTO IMPERIAL LEGADO DE LEGION CONSUL SOLDADO SOLDADO
(SALUTALB)	II			
(LUPIANAS)	II ó III II ó III II			
(FONS AMEVI)	II I a III			
FORTUNA BALNEAR		TREMANES	T. POMPEIUS PEREGRINIANUS	
FONS		BORAR	L. VIPSTANUS ALEXIS	AQUILEX
ESCULAPIO SALUS	II	LEON	BELICTIUS SOLLERS	PERSONAJES SENATORIALES
TUTELA		LUGO (CHAVES)	M.AQ. LEDA. PEREGRINORUM	

Fig. 2.

Fig. 3.